

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 – Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

LRS in unterschiedlichen Schriftsystemen

Vergleich zwischen den japanischen Schriften Kana und Kanji und dem Alphabet

Eingereicht von Barbara Schär

Begleitung Susanne Kempe Preti

Abgabedatum 17. Februar 2014

Abstract

Wie äussern sich Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen in den japanischen Schriftsystemen Kana und Kanji im Vergleich mit dem Alphabet? Die Antwort darauf wurde in neueren Studien über LRS in der japanischen Schrift gesucht. Ähnlichkeiten mit dem Alphabet stellen die Forscher bei der Kana-Silbenschrift fest. Hier werden als Ursache von LRS vor allem Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung vermutet. Der Einfluss der phonologischen Informationsverarbeitung beim Lernen der logographischen Kanji-Schrift ist noch unklar, unterschiedliche kognitive Fähigkeiten scheinen wichtig zu sein.

Beeinträchtigungen eines Kindes können sich beim Lernen von Lesen und Schreiben in unterschiedlichen Schriftsystemen verschieden auswirken. Es gilt darum, jedes Kind individuell zu betrachten. Folgerungen für die Praxis finden sich am Ende dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.2 Ausgangslage und thematische Eingrenzung	1
1.3 Fragestellungen	2
1.4 Vorgehen	2
2. LRS: Theoretische Grundlagen	3
2.1 Definition/ Begriffsklärung	3
2.2 Ursachen und Symptome.....	5
3. Sprachliche Grundlagen für den Schriftspracherwerb.....	7
3.1 Die phonologische Informationsverarbeitung	7
3.2 Die Bedeutung anderer Fähigkeiten für den Schriftspracherwerb	9
3.3 Zwei-Wege-Modell	9
4. Die japanische Schrift.....	10
4.1 Die Entwicklung der japanischen Schrift	11
4.2 Die japanische Schrift heute.....	13
5. Schriftspracherwerb und Unterricht in der japanischen Sprache.....	17
6. LRS in der japanischen Sprache	18
6.1 Biologische Ursachen, Genetik	18
6.2 Die phonologische Informationsverarbeitung und andere Fähigkeiten	19
6.2.1 Arbeitsgedächtnis	19
6.2.2 Phonologische Bewusstheit	20
6.2.3 Benennungsgeschwindigkeit	21
6.2.4 Andere Fähigkeiten	22
6.3 Symptome.....	22
6.4 Erklärungsansätze	24
6.5 Vergleich mit der Alphabet-Schrift.....	27
7. Diskussion.....	28
7.1 Diskussion der Ergebnisse.....	28
7.2 Beantwortung der Fragen	29
7.3 Folgerungen und Ideen für die logopädische Praxis.....	31
7.4 Reflexion des Arbeitsprozesses	33
7.5 Ausblick	34
7.6 Dank	34
8. Literaturverzeichnis	35
9. Abbildungsverzeichnis.....	36
Anhang.....	37

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Idee zum Thema „LRS in unterschiedlichen Schriftsystemen. Vergleich zwischen den japanischen Schriften Kana und Kanji und dem Alphabet“ entstand aus meinem Interesse für Sprachen allgemein und die japanische Sprache im Besonderen. Ich fragte mich, ob auch japanische Kinder eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) entwickeln können. Im Vergleich zu unseren Kindern sind sie vor eine ungleich schwierigere Aufgabe gestellt: sie müssen zwei unterschiedliche Silbenschriften sowie unzählige logographische Schriftzeichen lesen und schreiben lernen. Beim Fremdsprachenunterricht kommt zusätzlich die alphabetische Schrift hinzu.

Bei ersten Recherchen stiess ich auf eine Einzelfallstudie über AS, einen in Japan zweisprachig aufwachsenden Jungen mit englischsprachigen Eltern (Wydell & Butterworth, 1999). Die Autoren der Studie berichteten, dass AS (damals 16 Jahre alt) im Englischen stark dyslexisch war. In den japanischen Schriften Hiragana/Katakana und Kanji hingegen zeigte er ähnliche Leistungen wie die japanischen Gleichaltrigen.

Diese Entdeckung machte mich neugierig. Ich möchte in dieser Arbeit mehr darüber herausfinden, ob sich Schwierigkeiten eines Kindes beim Lesen und Schreiben lernen in verschiedenen Schriftsystemen unterschiedlich zeigen können.

In der logopädischen Praxis treffen wir häufig auf zwei- oder mehrsprachig aufwachsende Kinder. In einigen Fällen lernen diese Kinder auch das Lesen und Schreiben in einem anderen Schriftsystem als dem Alphabet. Ein allgemeines Interesse dieser Arbeit könnte darin liegen herauszufinden, ob und wie sich Schwierigkeiten des Kindes beim Schriftspracherwerb in beiden/allen oder nur einer Schrift auswirken. Vielleicht finden sich auch Merkmale einer Lese-Rechtschreibschwäche, die sich in unterschiedlichen Sprachen bzw. Schriftsystemen gleichen.

Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen können sich auf die ganze Schullaufbahn und das spätere Leben auswirken. Es ist also wichtig, Kinder, die sich beim Schriftspracherwerb schwer tun, früh zu unterstützen. Möglicherweise könnten Erkenntnisse über das Lernen von Lesen und Schreiben in anderen Schriftsystemen bzw. über Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb Ideen für die Arbeit in unserer logopädischen Praxis liefern.

1.2 Ausgangslage und thematische Eingrenzung

Über die Entstehung von LRS gab und gibt es unterschiedliche Theorien. Die neuere Forschung sucht unter anderem nach Zusammenhängen und Unterschieden in unterschiedlichen Schriftsystemen. Die über 400 unterschiedlichen Schriftsysteme der Welt (Coulmas, in McDougall, Brunswick & de Mornay Davies, 2010, S.3) stellen ein spannendes Gebiet für die Forschung dar. Jedes Schriftsystem scheint an den Lernenden unterschiedliche Anforderungen zu stellen:

The linguistic properties of each language, in particular the phonological, morphological and orthographic characteristics, will influence the ease or degree of difficulty with which young children learn to read and spell. Existing evidence points to important differences between writing systems in terms of the linguistic units represented graphically (logographic, syllabic or alphabetic). (Goulandris, 2010, S.1)

Um das Thema einzugrenzen und damit auf die nachstehenden Fragestellungen präziser eingehen zu können, wird diese Arbeit Anforderungen und eventuelle Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb exemplarisch am Beispiel der japanischen Schriften Hiragana und Katakana (zwei Silbenschrift-Systeme) sowie Kanji (logographische Schriftzeichen) untersuchen. Da japanische Kinder mit drei unterschiedlichen Schriftsystemen konfrontiert sind, bietet sich hier eine interessante Möglichkeit, deren unterschiedliche Anforderungen sowie die Auswirkungen von Schwierigkeiten zu untersuchen (vgl. Seki, 2011, S.117).

Des Weiteren soll nur das Lernen von Lesen und Schreiben, d.h. der Schriftspracherwerb bei Kindern betrachtet werden. Untersuchungen an Erwachsenen mit erworbener Dyslexie/Dysgraphie werden hier nicht berücksichtigt.

Bei der ersten Auseinandersetzung mit der Literatur tauchten unter anderem folgende Fragen auf:

- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen spezifischen Beeinträchtigungen eines Kindes und den unterschiedlichen Anforderungen einer Sprache/eines Schriftsystems beim Schriftspracherwerb?
- Hat die Vermittlung der Schriftsprache einen Einfluss auf die späteren Fähigkeiten (z.B. mehr motorisches Üben in logographischen Schriften)?
- Wann manifestieren sich Schwierigkeiten in unterschiedlichen Schriftsystemen?
- Können bestimmte Faktoren auf spätere Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb hinweisen?

1.3 Fragestellungen

Die vorgenannten Überlegungen führen zu den nachstehenden Fragen und Unterfragen:

- Wie zeigt sich eine Lese-Rechtschreibschwäche in den japanischen Schriftsystemen Kana (Silbenschriftsysteme) und Kanji (logographische Schrift) im Vergleich mit dem alphabetischen Schriftsystem?
 - Welche Schwierigkeiten treten auf und wann treten sie auf?
 - Welche Ursachen und Erklärungsansätze werden diskutiert?
- Welche Folgerungen lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für die logopädische Praxis ableiten?

1.4 Vorgehen

Die oben genannten Fragen sollen mittels einer Literaturrecherche beantwortet werden. Die Fragen nach LRS in der japanischen Schrift sollen anhand neuerer Studien beantwortet werden. Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen über LRS, Schriftspracherwerb und die japanische Schrift wird zum Teil auch ältere Literatur verwendet.

Die Suche nach Literatur in PsycINFO ergibt bei Eingabe der Begriffe „dyslexia AND japanese“ im Suchmodus „Boolean/Phrase“ 71 Einträge. Die Anzahl der Texte soll auf höchstens zehn reduziert werden. Eine erste Reduktion erfolgt durch Eingabe folgender Kriterien:

- Aktualität: „Published Date – January 2003 – October 2013“.
- Alter: „Age Groups: Childhood: birth – 12 yrs“. Damit sollen Texte über Dyslexie bei jungen Erwachsenen sowie erworbene Dyslexie bzw. Dysgraphie aufgrund von Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma etc. ausgeschlossen werden.

Die Kriterien für die weitere Reduktion sind eher praktischer Art:

- Sprache: ausgeschlossen werden Texte, die in Japanisch oder Chinesisch verfasst sind, da die Verfasserin der vorliegenden Arbeit diese Sprachen für das Verstehen von Texten ungenügend bzw. gar nicht beherrscht.
- Zugriff: Für einen Zeitschriftenartikel aus einer asiatischen Zeitschrift in Papierform findet sich keine Bezugsmöglichkeit.
- Relevanz für die Beantwortung der Fragen: zwei der Texte behandeln LRS in europäischen Orthographien bzw. im Chinesischen.

Im Folgenden wird zunächst eine Definition für den Begriff Lese-Rechtschreibschwäche gesucht. Ursachen und Symptome werden anhand des neurobiologischen Modells von Ramus betrachtet. Die Struktur dieses Modells dient auch dem Aufbau dieser Arbeit (Kapitel 2).

In Kapitel 3 soll geklärt werden, welche Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb in Sprachen mit alphabetischer Schrift als grundlegend erachtet werden.

In Kapitel 4 wird versucht, einen Überblick über die Entstehung der japanischen Schrift und über die modernen japanischen Schriftsysteme zu geben. Die Besonderheiten der Schrift werden beschrieben um aufzuzeigen, welche besonderen Anforderungen an den Lernenden gestellt werden. Damit soll auch das Verständnis von Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb sowie der Resultate der Studien erleichtert werden. In Kapitel 5 wird kurz auf den Schriftspracherwerb in der japanischen Sprache eingegangen.

Die ausgewählten Studien werden auf unterschiedlichen Ebenen (anhand des vorgestellten Rahmenmodells) auf Hinweise untersucht, die der Beantwortung der Forschungsfragen dienen können. Die Resultate werden in Kapitel 6 aufgeführt. Hier erfolgt auch ein Vergleich mit der Alphabetschrift.

Abschliessend werden die Ergebnisse diskutiert und die Fragen beantwortet. Ebenso werden Folgerungen für die Praxis vorgestellt.

2. LRS: Theoretische Grundlagen

Um einen Vergleich der japanischen Schriften mit der Alphabetschrift zu ermöglichen, wird zunächst eine Definition des Begriffs Lese-Rechtschreibschwäche gesucht. Dann werden Ursachen und Symptome anhand eines Modells betrachtet, das auch dem weiteren Aufbau der Arbeit dient.

2.1 Definition/ Begriffsklärung

Das ICD-10-GM (Version 2014) führt die LRS unter den Entwicklungsstörungen auf. Der Beginn liege in der frühen Kindheit und sei eine Entwicklungseinschränkung oder –verzögerung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft seien. Die normalen Muster des Erwerbs schulischer Fertigkeiten seien schon früh gestört

und es handle sich nicht allein um die Folge einer Intelligenzminderung oder einer erworbenen Hirnschädigung oder –krankheit:

F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. (ICD-10-GM Version 2014)

Mayer (2010) bezeichnet LRS als Lernstörung, welche sich in Defiziten beim „synthetisierenden Lesen und/oder den automatisierten Leseprozessen sowie beeinträchtigter Rechtschreibung“ (S.9) zeigt. Die Ursache könne in der phonologischen Informationsverarbeitung liegen. Oft trete sie zusammen mit Spracherwerbsstörungen auf (ebd.).

Laut Schlüter & Jokeit (2007) ist Dyslexie „eine sprachbasierte Störung ..., welche hauptsächlich durch eine defizitäre phonologische Bewusstheit charakterisiert ist“ (S. 18). Sie sei unter anderem mit instabilen Verbindungen zwischen Buchstaben und Lauten und Schwierigkeiten bei phonologischen Verarbeitungsprozessen verbunden (ebd.).

Auch Grosche (2012, S. 14) bezeichnet Dyslexie¹ als Entwicklungsstörung. Er zitiert die Definition von Lyon, Shaywitz & Shaywitz (2003), welche auf grossen Konsens stosse:

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003 ; zitiert in Grosche, 2012, S.21)

Die letzten drei Definitionen nennen im Gegensatz zum ICD-10 als mögliche Ursache Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung. Da deren Einfluss auf das Lesen- und Schreiben lernen in unterschiedlichen Schriftsystemen noch unklar zu sein scheint, wird sie in der nachstehenden Definition nicht angeführt.

Definition

Für die vorliegende Arbeit wird folgende Definition von LRS angenommen: Lese- und Rechtschreibschwäche ist eine Entwicklungsstörung mit neurobiologischem Ursprung. Diese kann Defizite in unterschiedlichen kognitiven Verarbeitungsprozessen verursachen, die für das Lernen des Lesens und Schreibens notwendig sind. Symptome zeigen sich als Schwierigkeiten beim Lernen unterschiedlicher Aspekte des Lesens und/oder Schreibens. Ungenügender Unterricht wird als Ursache einer LRS ausgeschlossen. Die Schwierigkeiten können bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben.

¹ Dyslexie ist laut Grosche (2012) „der internationale Begriff für Legasthenie bzw. Lese- und Rechtschreibstörungen“ (S.14).

2.2 Ursachen und Symptome

Ursachen und Symptome von Lese-Rechtschreibschwäche können auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Das zeigt zum Beispiel das untenstehende Modell von Ramus (2004; in Grosche, 2012, S. 40). Zuerst steht die biologische Ebene. Diese nimmt genetisch bedingte Anomalien der Hirnanatomie als Ursache für Defizite bei der phonologischen Informationsverarbeitung und im mentalen Lexikon (kognitive Ebene) an. Diese Defizite zeigen sich im beobachtbaren Verhalten (behavioralen Ebene) als Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben (ebd.).

Abbildung 1: 3-Ebenen-Modell; entnommen aus Grosche, 2012, S. 40

Das Modell dient als Grundlage für die Struktur meiner Arbeit. Die einzelnen Ebene könnten möglicherweise auch anders dargestellt und Pfeile anders gesetzt werden. Dies soll hier aber nicht diskutiert werden. Schlussendlich führen wohl alle aufgeführten Defizite zu schwächeren Leistungen beim Lesen und/oder Schreiben.

Nachstehend wird auf die biologische und behaviorale Ebene eingegangen. Die kognitive Ebene wird in Kapitel 3 (sprachliche Grundlagen) erläutert.

Biologische Ebene

Die Wahrscheinlichkeit, dass LRS erblich bedingt ist, scheint relativ hoch zu sein. Bisher wurden mehrere Gene identifiziert, die an der Entstehung von LRS beteiligt sein könnten (vgl. Schluer & Jokeit, 2007, S. 16-17). Diese seien vor allem an der neuronalen Migration² beteiligt. Es werde vermutet, dass es sich bei einer Dyslexie um eine Hirnreifungsstörung

² Neuronale Migration bezeichnet den Vorgang, bei dem die Neuronen vorgeburtlich an ihren Bestimmungsort wandern (z.B. in perisylvische Bereiche des Neocortex). Dieser Vorgang wird genetisch gesteuert (vgl. Grosche, 2012, S. 45-47).

handle, bei der vor allem perisylvische Areale der linken Hirnhälfte betroffen seien. Diese Areale würden mit der Sprache assoziiert. Schlüter und Jokeit schliessen daraus, dass Dyslexie/LRS wegen der Beteiligung mehrerer Gene eine sehr heterogene Störung sei (ebd.).

Mit bildgebenden Verfahren kann Aktivität im Hirn aufgezeichnet werden. Laut Grosche (2012, S. 49) verlagert sich die Aktivität bei Menschen ohne LRS beim Lesen lernen immer mehr auf die linke Hemisphäre. Menschen mit LRS zeigten jedoch Überaktivität in der rechten Hirnhälfte. Dies könne auf Kompensationsprozesse hinweisen. Worin diese bestünden, sei aber noch unklar. Möglicherweise handle es sich um Gedächtnisleistungen, da sich Dyslektiker vermehrt auf einen Sichtwortschatz verliessen (ebd.).

Schlüter und Jokeit (2007, S. 18) sprechen von mehr als zehn Regionen, die beim Lesen aktiv seien. Man unterscheide zwei Verarbeitungswege: erstens den dorsalen Verarbeitungsweg für die einzelheitliche Verarbeitung (z.B. Erfassung von Phonemen, phonologische Analyse). Dabei sei vor allem Aktivität im Gyrus angularis und im Gyrus supramarginalis zu beobachten. Über den ventralen Verarbeitungsweg würden Wortformen ganzheitlich erfasst. Dieser Weg umfasse vorwiegend den Gyrus fusiformis (ebd., S. 18).

Laut Grosche (2012, S. 50) wurden bei Untersuchungen mit LRS-Probanden in unterschiedlichen europäischen Sprachen unterschiedliche Leseleistungen festgestellt (die italienischen Probanden lasen genauer als die englischen). Jedoch wurde bei allen ein phonologisches Defizit und eine (beim Lesen) reduzierte Aktivität des perisylvischen Temporallappens festgestellt. Grosche sagt dazu:

Demnach sind auf der kognitiven Ebene das phonologische Defizit und auf der biologischen Ebene die neurobiologische Signatur des Dyslexie unabhängig von der Kultur bzw. Orthografie, während das Lesen auf der behavioralen Ebene sich in Abhängigkeit von der Orthografie entwickelt. Die Dyslexie kann sich also bei Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen und lesen, unterschiedlich manifestieren, aber die zugrundeliegende neuronale Pathologie scheint dieselbe zu sein. (Grosche, 2012, S. 50)

In Sprachen mit alphabetischer Schrift scheinen also die verursachenden Bedingungen auf biologischer und kognitiver Ebene dieselben zu sein. Die Symptome können sich je nach Sprache unterschiedlich zeigen. Auf die Frage, ob dies auch auf andere Schriftsysteme zutreffen könnte, wird in Kapitel 6 eine Antwort gesucht.

Kognitive Ebene

Einzelne Elemente der kognitiven Ebene werden im Kapitel 3 beschrieben.

Symptome (Behaviorale Ebene)

Mayer (2010, S. 9) unterscheidet Lese-Rechtschreibstörungen bezüglich des Zeitpunkts ihres Auftretens und der Art der Schwierigkeiten. Während einige Kinder schon früh im Schriftspracherwerb Probleme mit der Buchstaben-Laut-Zuordnung und dem synthetisierenden Lesen zeigten, fälle anderen das Automatisieren des Leseprozesses schwer oder sie hätten Probleme beim Leseverständnis.

Grosche (2012) nennt als Symptome Defizite in der Wort-Erkennung, der phonologischen Dekodierung geschriebener Worte, im Buchstabieren, der Phonem-Graphem-Korrespondenz, der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses. Durch Üben könnten betroffene Kinder das genaue Lesen lernen, sie würden jedoch weiterhin langsam und unflüssig lesen. Die Dyslexie bleibe ein Leben lang bestehen (S. 21).

3. Sprachliche Grundlagen für den Schriftspracherwerb

Schriftsprache stellt gesprochene Sprache dar. Beim Lesen und beim Hören laufen laut Catts und Hogan (2003, S. 225f.) ähnliche linguistische Prozesse ab. Die direkteste Ursache für Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen seien sprachliche Defizite.

Viele Testaufgaben in den untersuchten Studien überprüfen die phonologische Informationsverarbeitung, insbesondere die phonologische Bewusstheit. In diesem Kapitel wird darum auf einige sprachliche Fähigkeiten eingegangen, welche für den Schriftspracherwerb in Sprachen mit Alphabetschrift als wesentlich erachtet werden.

In Kapitel 3.3 wird zudem das Zwei-Wege-Modell vorgestellt. Dieses beschreibt zwei unterschiedliche Wege des Lesens, den einzelheitlichen und den ganzheitlichen.

3.1 Die phonologische Informationsverarbeitung

Laut Mayer (2010, S. 34) wird die phonologische Informationsverarbeitung als ein Konstrukt verstanden, dessen Komponenten dazu dienen, Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu erklären. Als einzelne Funktionen nennt er das phonologische Arbeitsgedächtnis, die phonologische Bewusstheit und die Benennungsgeschwindigkeit.

Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ist „die Schnittstelle zwischen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Langzeitgedächtnis, kognitiver Kontrolle und Handlungsplanung“ (Motsch, 2010, S. 59). Es besteht nach dem Modell von Baddeley (2002) aus der Zentralen Exekutiven und drei Hilfsystemen. Die Hilfsysteme sind der visuell-räumliche Skizzenblock für visuelle Informationen, der episodische Buffer als Speicher und die phonologische Schleife für sprachliche Informationen. Motsch (2010) nennt als Aufgaben der Zentralen Exekutiven unter anderem die Koordination dieser drei Hilfsysteme, den Transfer von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis zur Bearbeitung ins Arbeitsgedächtnis und die Lenkung der Aufmerksamkeit auf wesentliche Informationen (ebd.).

Abbildung 2: Modell des Arbeitsgedächtnisses; entnommen aus Motsch, 2010, S. 59

Die phonologische Schleife enthält den passiven Kurzzeitspeicher (auch phonologischer „buffer“ genannt) und das aktive phonologische bzw. artikulatorische „rehearsel“. In diesem werden sprachliche Informationen subvokalisch wiederholt (Motsch, 2010, S. 59).

Die phonologische Bewusstheit

Damit ein Kind lesen und schreiben lernen kann, muss es fähig sein, sich vom Inhalt einer Aussage zu lösen. Es muss über den Klang und die Form der Sprache nachdenken können³ (Mayer, 2010).

Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich in zwei Dimensionen. Einerseits über die Grösse der linguistischen Einheit: Silbe, Onset (Anfangslaut)-Reim und Phonem. Die zweite Dimension ist die Explizitheit der Operationen. Das heisst, die Identifikation (Erkennen) ist einfacher als das Manipulieren (Auslassen, Hinzufügen, Umtauschen). Diese beiden Dimensionen müssen bei Tests, welche phonologische Fähigkeiten eines Kindes prüfen, berücksichtigt werden. So kann es für ein Kind zum Beispiel einfacher sein, den Endlaut eines Wortes zu identifizieren als die Silben zweier Wörter auszutauschen (vgl. Mayer, 2010, S. 48-49).

Abbildung 3: Zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit; entnommen aus Grosche, 2012, S.59

Sobald das Kind lesen und schreiben lernt, beeinflussen sich phonologische Bewusstheit und Fähigkeiten beim Lesen und Schreiben gegenseitig. Diese Entwicklung dauert mehrere Jahre (vgl. Grosche, 2012, S. 58-59; Mayer, 2010, S. 44-48).

Benennungsgeschwindigkeit

Grosche (2012) bezeichnet die Benennungsgeschwindigkeit als „mehrstufigen kognitiven Prozess, der durch Präzision, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Integration hierarchie-niedriger Prozesse bestimmt wird“ (S. 60). Damit ist die Geschwindigkeit gemeint, mit der schriftliche Symbole in lautliche Symbole umgewandelt werden.

Zuerst muss ein visueller Reiz erkannt werden. Danach wird die phonologische Repräsentation im mentalen Lexikon abgerufen und benannt. Dies ist kein einheitlicher Prozess, sondern es sind viele Teilprozesse beteiligt wie z. B. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, Semantik, motorische Planung und Ausführung (ebd.).

³ Hierzu ein Beispiel aus Mayer (2010, S. 44): Auf die Frage „Womit fängt Auto an?“ würde ein Kind, das sich am Inhalt orientiert, vielleicht mit „Stossstange“ antworten. Ein Kind, das über phonologische Bewusstheit verfügt, antwortet mit „au“.

Einige Forscher zweifeln aufgrund der Komplexität des ganzen Vorgangs daran, dass die Benennungsgeschwindigkeit unter der phonologischen Informationsverarbeitung eingeordnet werden kann (vgl. Mayer, 2010, S. 57).

Neben der Fähigkeit, Wörter in Phoneme zu zerlegen, Phoneme in Grapheme umzuwandeln sowie Phoneme und Grapheme wieder zu Silben und Wörtern zu synthetisieren gibt es noch weitere Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb.

3.2 Die Bedeutung anderer Fähigkeiten für den Schriftspracherwerb

Um tatsächlich zu verstehen, was gelesen und geschrieben wird, muss das Kind weitere Fähigkeiten entwickeln. In diesem Kapitel werden einige davon angeführt.

Semantische Fähigkeiten

Das Kind muss die Bedeutung eines Wortes kennen, das heisst es muss über einen Eintrag im mentalen Lexikon verfügen, um dem gelesenen Wort auch eine Bedeutung zuordnen zu können. „Der Wortschatz eines Kindes gehört zu einem der besten Prädiktoren des Leseverständnisses“ (Mayer, 2010, S. 14).

Grammatikalische Fähigkeiten

Auch die Kenntnis der Bedeutungen von syntaktischen und morphologischen Elementen der Sprache ist eine Voraussetzung dafür, dass eine Aussage verstanden wird. Mayer (2010, S. 14) betont, dass dem Verstehen grammatikalischer Strukturen in der Schriftsprache eine noch grössere Bedeutung zukomme als beim Sprechen. Wichtige Informationsträger wie Mimik, Gestik und Prosodie fehlen. Zudem sei geschriebene Sprache in der Regel wesentlich komplexer als die gesprochene Sprache im Alltag.

Als weitere Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb nennt Mayer (ebd.) **Kognitiv-linguistische Kompetenzen** (Informationen eines Satzes oder Textes untereinander und mit dem eigenen Vorwissen in Beziehung setzen können) und die **Fähigkeit zur Inferenzbildung** (zwischen den Zeilen lesen, Schlussfolgerung ziehen, Kohäsionen im Text richtig interpretieren usw.).

3.3 Zwei-Wege-Modell

Eine der in dieser Arbeit untersuchten Studien prüft die Wirkung von Wortlänge und Lexikalität auf das Lesen bei japanischen Kindern. Die Autoren der Studie (Sambai et al., 2012) berufen sich auf Annahmen des Zwei-Wege-Modells (DRC = Dual-Route Cascaded) von Coltheart (2001). Aus diesem Grund wird dieses Modell hier kurz vorgestellt.

Das Modell wird so genannt, weil von der Annahme ausgegangen wird, dass Wörter beim Lesen auf zwei verschiedenen Wegen verarbeitet werden können: Buchstabe für Buchstabe (nichtlexikalischer Weg) oder als ganzes Wort bzw. Sichtwort (lexikalischer Weg). Der Name des Modells weist darauf hin, dass beide Wege gleichzeitig aktiviert werden und die Aktivierung sich kaskadenartig ausbreitet. (vgl. Grosche, 2012, S.81)

Beim nichtlexikalischen Weg wäre demnach aus biologischer Sicht der dorsale Verarbeitungsweg aktiviert, beim lexikalischen Weg der ventrale Verarbeitungsweg (vgl. Schlüter & Jokeit, 2007/Kap. 2.2).

Abbildung 4: Zwei-Wege-Modell; entnommen aus Grosche, 2012, S. 83

Laut Grosche (2012, S. 81) lässt sich der Leselernprozess von Kindern anhand des DRC-Modells analysieren. Beim Lesen lernen müssen Kinder zuerst die Buchstaben-Laut-Zuordnung (Graphem-Phonem-Korrespondenz, GPK) lernen. Buchstabenfolgen müssen in Laute dekodiert und zu Wörtern verschliffen werden. Dazu nutzt das Kind zunächst nur die nichtlexikalische Route. Dieser Vorgang wird durch Üben automatisiert. Das Kind baut ein mentales Lexikon auf, das aus mehreren Teilen besteht, dem orthographischen, semantischen und phonologischen Lexikon (s. Abbildung 4). Der Sichtwortschatz im mentalen Lexikon erlaubt ein schnelleres Lesen über die lexikalische Route, für unbekannte Wörter wird aber weiterhin der nichtlexikalische Weg genutzt (ebd.).

4. Die japanische Schrift

In diesem Kapitel soll versucht werden, die Besonderheiten der japanischen Schrift zu erklären. Die japanische Schrift nutzt drei verschiedener Schriftsysteme: die aus der chinesischen Schrift entlehnten logographischen Kanji und die beiden daraus entwickelten Silbenschriften Hiragana und Katakana. Um den Einstieg in das komplexe Thema zu erleichtern, werden die die drei Schriften hier kurz gezeigt.

- **漢字:** Das Wort „Kanji“, in logographischen Kanji-Zeichen geschrieben.
- **ひらがな:** Das Wort „Hiragana“, in Hiragana-Silbenschrift geschrieben.
- **カタカナ:** Das Wort „Katakana“, in Katakana-Silbenschrift geschrieben.

Eine kurze Betrachtung der Entwicklung der japanischen Schrift soll aufzeigen, wie es dazu kam, dass die Japaner sich beim Schreiben nicht nur eines einzelnen Silbenschriftsystems bedienen. Und wieso zudem Tausende von Kanji, d.h. logographischer Zeichen, verwendet

werden. Mit der Darstellung dieser Entwicklung lassen sich auch einige besondere Anforderungen des japanischen Schriftspracherwerbs erklären. Die Angaben zur geschichtlichen Entwicklung stammen vorwiegend aus Grein (1994) und Hadamitzky (1995).

4.1 Die Entwicklung der japanischen Schrift

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass es in Japan vor der Übernahme chinesischer Schriftzeichen keine Schrift gab. Es ist jedoch schwierig, den genauen Zeitpunkt festzulegen, zu dem die chinesische Schrift in Japan eingeführt wurde. Die frühe japanische Geschichtsschreibung vermischt Geschichte und Legende. Man nimmt an, dass schon vor dem 4. Jahrhundert Schwerter und Spiegel mit chinesischen Inschriften aus China oder Korea eingeführt wurden. Im 5. und 6. Jahrhundert gelangten chinesische philosophische Werke sowie aus dem Sanskrit ins Chinesische übersetzte buddhistische Texte nach Japan. Diese wurden von gebildeten Japanern der aristokratischen Oberschicht studiert. Die Auseinandersetzung mit der chinesischen Schrift geschah zu Beginn nicht mit der Absicht, ein eigenes Schriftsystem zu entwickeln, sondern aus Interesse an der chinesischen Kultur und dem Buddhismus (vgl. dazu Grein, 1994, S.29; Habein-Sato 1984, S.3-8).

Laut Grein (ebd.) geschah die Übernahme der chinesischen Schriftzeichen zur Fixierung der japanischen Sprache allmählich auf zwei verschiedenen Wegen, einerseits durch die phonetische, andererseits durch die semantische Methode.

Übernahme der Schriftzeichen durch die phonetische Methode

Die gebildete Schicht lernte die chinesische Sprache und Schrift. Die einfacheren Leute begannen hingegen einzelne chinesische Schriftzeichen zu übernehmen, um die japanische Sprache mit deren phonetischen Wert darzustellen. Dies schildert Grein folgendermassen:

Der phonetische Wert desjenigen chinesischen Zeichens, der der Lautung einer japanischen Silbe am nächsten kam, wurde bei der *manyōgana*-Methode ohne Rücksicht auf seinen semantischen Wert übernommen und bildete fortan ein eigenständiges phonetisches Symbol. (Grein, 1994, S. 35)

Im Laufe des 9. Jahrhunderts entwickelten sich aus den Manyōgana die heute verwendeten zwei Kana-Silbenschriften; die Bezeichnung Kana leitet sich vom Begriff *kari na* ab, was „entlehnte Zeichen“ bedeutet.

Frauen war es während der Heian-Zeit (794-1186) nicht gestattet, Chinesisch zu studieren. Sie benutzten zum Schreiben Manyōgana. Beim schnellen, kursiven Schreiben wurden die komplizierten Zeichen vereinfacht. Aus ihnen entwickelte sich die Hiragana-Schrift.

Die Katakana entstanden in einem anderen Kontext und auf andere Weise als die Hiragana. Diese Schriftzeichen wurden als eine Art Kurzschrift von Studenten des Buddhismus entwickelt, um schwierige Stellen in chinesischen Texten zu erklären oder kommentieren. Im Gegensatz zu den Hiragana wurde nicht ein ganzes chinesisches Schriftzeichen durch schnelle kursive Schriftweise vereinfacht, sondern es wurde nur ein bestimmter Teil eines Schriftzeichens entnommen, um dessen Laut darzustellen (vgl. Hadamitzky, 1995, S. 17).

Die heutigen Hiragana-Zeichen unterscheiden sich durch ihre weichere, rundere Form von den eckigen Katakana.

Hadamitzky beschreibt eines der Probleme der eben vorgestellten phonetischen Methode folgendermassen:

Mit dieser Methode konnte zwar die phonetische Lesung jedes beliebigen Wortes festgehalten werden. Da jedoch die chinesischen Zeichen jeweils nur einen einsilbigen Laut repräsentieren, benötigte man zur Wiedergabe eines einzigen mehrsilbigen japanischen Wortes zwei, drei oder mehr der aus vielen Strichen bestehenden chinesischen Wortschriftzeichen. (Hadamitzky, 1995, S. 42)

Übernahme der Schriftzeichen durch die semantische Methode

Das führte dazu, dass chinesische Schriftzeichen nach einer zweiten Methode übernommen wurden: mit ihrer Bedeutung. Japanische Wörter wurden nun zunächst mit chinesischen Schriftzeichen geschrieben und japanisch gelesen. Diese Schriftzeichen sind die heutigen Kanji. Die phonetische und die semantische Methode liefen von diesem Zeitpunkt an parallel ab.

Später wurde neben der Bedeutung aber auch die chinesische Aussprache der Schriftzeichen übernommen, jedoch angepasst an das Lautsystem der japanischen Sprache; das heisst, dass die Tonhöhenunterschiede und Diphthonge der chinesischen Sprache wegfie- len. Dies ist auch ein Grund für die vielen Homophone bzw. Homonyme in der japanischen Sprache (vgl. Grein, 1994, S. 65-66).

Die Übernahme von chinesischen Lesungen eines Schriftzeichens erfolgte in drei verschie- denen Geschichts-Perioden (nach der ersten Einführung folgten weitere im 8. und 14. Jahr- hundert), sowie aus unterschiedlichen Regionen Chinas. Dies führte dazu, „...“, dass ein ent- lehntes chinesisches Zeichen nicht nur bis zu drei sino-japanische⁴ (*on*) Lesungen haben kann, sondern auch mehrere rein japanische (*kun*) Lesungen.“ (Grein, 1994, S. 63-64)

Die Aussprache der Kanji wird in Kapitel 4.2/Kanji genauer erläutert.

Fazit: Aus der geschilderten Entwicklung lassen sich mehrere besondere Anforderungen der japanischen Schrift erklären:

- Die Struktur der japanischen Sprache unterscheidet sich grundlegend von derjenigen der chinesischen. Während das Japanische eine eher agglutinierende Sprache ist, das heisst die Wortform (und Wortbedeutung) durch Anhängen von Suffixen verän- dert, ist das chinesische eine vorwiegend isolierende, das heisst die Wortform nicht verändernde Sprache (vgl. Störig, 1991, S. 333f.). Es ist daher schwierig, die japani- sche Sprache mittels chinesischer Schriftzeichen darzustellen. Schlussendlich führte dies unter anderem dazu, dass Inhaltswörter mit Kanji und Suffixe mit Hiragana wie- dergegeben werden.
- Die Funktion der einzelnen Schriftsysteme in der japanischen Schrift ist relativ klar geregelt. Allerdings muss man bei der rein-japanischen (*kun*-)Lesung den Wortstamm kennen, der durch ein Kanji dargestellt wird, um die korrekten Hiragana anhängen zu können.
- Homophonie: Mit der semantischen Methode wurde neben den Schriftzeichen auch die chinesische Aussprache der Zeichen übernommen. So wurden viele (meist einsil- bige) neue Wörter in die japanische Sprache aufgenommen. Durch die Anpassung an das japanische Lautsystem fiel jedoch der Tonhöhenunterschied weg, der im Chine-

⁴ Die sino-japanische Lesung ist diejenige Aussprache eines Kanji-Zeichens, die mit dem Zeichen zusammen aus dem Chinesischen übernommen und an das japanische Lautsystem angepasst wurde. Sie wird *on-yomi* genannt.

Die rein-japanische Lesung (also das ursprüngliche japanische Wort) wird *kun-yomi* genannt.

sischen bedeutungstragend ist; Diphthonge wurden durch einfache Vokale ersetzt. Dies erklärt die grosse Anzahl von Homonymen. Diese wird im Allgemeinen durch den Kontext gelöst (vgl. Grein, 1994, S. 65-66).

- Kana stellen das Lautsystem zwar transparent dar, aufgrund der oben beschriebenen grossen Homophonie in der japanischen gesprochenen Sprache würde die Darstellung in alphabetischer Schrift oder Silbenschrift zu vielen Uneindeutigkeiten führen. Kanji-Zeichen stellen die Bedeutung eindeutig dar (vgl. Seki, 2011, S. 118).
- Es gibt zwar Kanji mit nur einer Lesung, die meisten haben allerdings eine oder mehrere rein-japanische (kun-) Lesung/en und eine oder mehrere sino-japanische (on-) Lesung/en. Das bedeutet, dass gelernt werden muss, in welchem Zusammenhang welche Lesung die richtige ist.
- Aus all dem lässt sich folgern, dass ein Kind sehr viele Informationen speichern muss (auswendig lernen muss), um Japanisch lesen und schreiben zu können.

4.2 Die japanische Schrift heute

In der modernen japanischen Schrift werden wie bereits erwähnt alle drei oben vorgestellten Schriftsysteme gemischt gebraucht. Dabei übernimmt jedes Schriftsystem eine bestimmte Funktion. Da das Japanische im Gegensatz zum Chinesischen keine monomorphemische Sprache ist, müssen z.B. Wortendungen dargestellt werden können. Vereinfacht gesagt werden mit Kanji Inhaltswörter (z.B. Nomen, Verben und Adjektive) geschrieben, mit Hiragana morphologische Elemente (z.B. Verb-Endungen) und Funktionswörter (z.B. Partikel). Katakana verwendet man vorwiegend für Fremdwörter. Auch die alphabetische Schrift ist im japanischen Alltag präsent, z.B. in Firmennamen oder der Werbung (vgl. Seki, 2011, S. 117).

Die Schrift läuft in der Literatur gewöhnlich von oben nach unten sowie von rechts nach links, in wissenschaftlichen Schriften horizontal von links nach rechts. In Zeitungen werden waagrechte und senkrechte Schriftweise verwendet. Die Schriftzeichen werden, ausser in speziellen Kombinationen, welche später noch erläutert werden, alle gleich gross geschrieben (vgl. Hadamitzky, 1995, S. 9). Wortgrenzen werden nicht gekennzeichnet. Kanji in Kindertexten, aber auch seltener gebrauchte Kanji in Texten für Erwachsene werden oft gleich daneben mit kleineren Hiragana transkribiert, damit das Wort gelesen werden kann, auch wenn das

JR東日本ではビューカード! ポイント3倍 魅力のポイントサービス view プラス

きっぷや定期券のお買い求めでポイントがどんどん貯まります!

例えば

きっぷや定期券を
70,000円
お買い求め
いただくと

420
ポイント

1,000円相当の
オレンジカードや
びゅう商品券を
プレゼント!

入会お申込みは駅にある申込書またはインターネットで www.jreast.co.jp/card

JR東日本 ありがとうございます。 様 ¥

Abbildung 5: Gemischte Verwendung der unterschiedlichen Schriften (Billet-Hülle der japanischen Eisenbahn-Gesellschaft JR, 2003)

Kanji unbekannt ist (vgl. Hadamitzky, 1995, S. 9f.).

Nun soll kurz auf die lautliche Struktur der japanischen Sprache, sowie den Aufbau der unterschiedlichen japanischen Schriftsysteme eingegangen werden.

Kana

Es ist kaum möglich, die Struktur der japanischen Sprache und ihre Verschriftlichung auf knapp drei Seiten kurz und dennoch verständlich darzustellen. Zur besseren Verständlichkeit sollen einige Beispiele beitragen.

Die Lautstruktur des gesprochenen Japanischen ist relativ einfach. Sie basiert vorwiegend auf offenen Silben, bestehend aus einem Konsonanten und einem Vokal (KV) oder aus einem einzelnen Vokal (V), wie z.B. in *sushi* (KV-KV), *kimono* (KV-KV-KV) oder *karaoke* (KV-KV-V-KV). Es gibt auch geschlossene Silben (KVK) wie in *shinkansen* (KVK-KVK-KVK).

Die zwei Kana-Schriften werden als Silbenschriftsysteme bezeichnet. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht ganz zutreffend. In alphabetischen Sprachen ist die kleinste bedeutungstragende (abstrakte) Einheit das Phonem. Die kleinste bedeutungstragende Einheit der japanischen Sprache wird Mora genannt. Sie hat eine temporale und rhythmisierende Funktion und wird wie das Phonem als abstrakte Einheit betrachtet. Sie entspricht häufig einer offenen Silbe (KV oder V). Aber auch Verdoppelungen von Konsonanten (Gemination) und Vokalen, welche im Japanischen bedeutungsunterscheidend⁵ sind, und der Nasallaut /n/ werden als Mora durch ein einzelnes Graphem dargestellt:

From the orthographic perspective, each mora – even the silent period in a geminated consonant word or moraic nasal /N/ - is represented by a single grapheme. In that respect, moras can be considered as phono-orthographic units. Because moras are defined as temporal phono-orthographic units, they are abstract entities. (Seki, 2011, S.119)

Beide Kana-Schriftsysteme mit ihren je 46 Zeichen repräsentieren die gleichen Laute, 5 Vokale, 40 Konsonant-Vokal-Silben und den Nasallaut /n/. In diversen Kombinationen sowie mit Hilfe einiger Sonderzeichen lassen sich die 105 Mora der japanischen Sprache als Grapheme darstellen (vgl. Seki, 2011, S. 117). Eine ausführliche Kana-Tabelle findet sich im Anhang.

Etwa zwei Drittel der Mora, welche offene Silben sind (KV oder V), können durch ein einzelnes Hiragana oder Katakana-Zeichen eindeutig dargestellt werden. Für das restliche Drittel gibt es Uneindeutigkeiten, die aus folgenden Gründen entstehen (vgl. Seki, 2011, S. 118-119):

a) *Eine Silbe wird durch mehrere Mora dargestellt:*

Dies ist der Fall bei geschlossenen Silben, welche mit dem Nasal /n/ enden, z.B. im Wort *shinkansen*. Dieses besteht aus drei Silben – shin/kan/sen – jedoch sechs Mora **しんかんせん**, shi/n/ka/n/se/n. Hier wird jede Mora durch ein Hiragana-Zeichen repräsentiert.

Im Japanischen sind zudem die Länge von Vokalen *und* Konsonanten bedeutungsunterscheidend. Die Länge eines Vokals wird bei Hiragana durch einen nachgestellten Vokal dargestellt (z.B. **おかあさん**, o/ka/a/sa/n = Mutter), bei Katakana mit einem Dehnungsstrich (z.B. **ビール**, bi/i/ru = Bier). Die Verlängerung eines Konsonanten

⁵ Beispiel: kite (komm) – kiite (höre) – kitte (schneide). Die Übersetzung ist nur eine von mehreren Möglichkeiten.

wird in beiden Kana-Schriftsystemen mit einem vorangestellten kleiner geschriebenen つ/っ bezeichnet (dieses Zeichen ist das Hiragana- bzw. Katakana für /tsu/; es wird nicht ausgesprochen, sondern dient nur als Markierung für die Pause vor dem nachfolgenden Konsonanten (z.B. きつて, ki/-tte = Briefmarke; ヒユつて, hyu/-tte = Hütte).

- b) *Eine Mora kann auf unterschiedliche Weise (durch zwei verschiedene Kana) dargestellt werden:*

Da dies nur wenige Kana betrifft, wird hier nicht näher darauf eingegangen.

- c) *Palatalisierte Laute (KjV):*

Sie werden auch als zusammengezogene Laute bezeichnet und durch die Kombination eines Zeichens in normaler Schriftgrösse und eines kleineren Zeichens dargestellt (z.B. ちよ, chi+yo = cho; きゆ, ki+yu = kyu). Es müssen also zwei Kana-Zeichen geschrieben werden, um eine Mora darzustellen. Es gibt 33 solcher Kombinationen.

Die Kana-Schrift wird im Allgemeinen als sehr transparent bezeichnet und die regulären KV-Mora können von den meisten Kindern schon zu Beginn der ersten Klasse korrekt gelesen werden. Die oben genannten Sonderfälle stellen jedoch höhere Anforderungen an den Lernenden. Die palatalisierten Laute bzw. Grapheme werden allen Kindern, ob mit oder ohne LRS, zuletzt erworben (vgl. Seki, 2011, S. 119-120).

Kanji

Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit müssen japanische Kinder die offiziell festgelegten 1945 bzw. 2136 Kanji⁶ lernen. Der geübte Leser braucht im Alltag, z.B. zum Lesen von Zeitungen, jedoch etwa 3000 Kanji (Uno, Wydell, Haruhara, Kaneko und Shinya, 2009, S. 760).

Kanji sind logographische Zeichen, sie stellen ein ganzes Wort bzw. einen Begriff dar. Es gibt eine kleine Gruppe nicht-zusammengesetzter Kanji (z.B. 山 Berg, 木 Baum, 一 eins, 中 Mitte). Die meisten Kanji sind jedoch aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Die einzelnen Teile der zusammengesetzten Kanji werden Radikale genannt.

Zusammengesetzte Kanji sind entweder Ideogramme, das heisst zwei oder mehr Radikale ergeben eine neue Bedeutung, oder sie bestehen aus einem phonetischen und einem semantischen, bedeutungstragenden Radikal. Mehr als 60% der japanischen Kanji sind phonosemantische Kombinationen (vgl. Seki, 2011, S. 120).

Das phonetische Radikal steht dabei häufig rechts, der semantische, sinnandeutende Teil links. Es gibt jedoch 16 Strukturen (und einige Sonderstrukturen), wie Kanji zusammengesetzt sein können (Hadamitzky, 1995, S. 45).

Wie im geschichtlichen Teil dargelegt, kann ein Kanji je eine oder mehrere reinjapanische (kun-yomi) und sino-japanische⁷ (on-yomi) Lesungen haben. Der phonetische Teil eines zusammengesetzten/phonosemantischen Kanji steht nur für eine mögliche sino-japanische Aussprache (siehe auch Kap. 5). Andere Aussprachemöglichkeiten müssen im Kontext gelernt werden, hier ist folglich die Grösse des Wortschatzes ein wichtiger Faktor für flüssiges

⁶ Hier differieren die Angaben: Uno et al. (2009, S. 760) sprechen von 1945 Kanji, Seki (2011, S. 117) von 2136

⁷ Sino-japanisch: die ursprünglich chinesische Aussprache (sino- steht für chinesisch, vgl. „Sinologie“)

Lesen. Komposita, d.h. zusammengesetzte *Wörter* aus mehreren Kanji werden häufig in on-yomi, d.h. mit sino-japanischer Aussprache gelesen. Bei abweichender Aussprache muss ein Wort bekannt sein, damit die richtige Aussprache bestimmt werden kann (vgl. Seki, 2011, S. 120-121).

Unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten werden unten an einigen Beispielen erklärt. Die Beispiele stammen aus einem Kanji-Lehrbuch. Links steht das Kanji, rechts sind oben die Aussprachemöglichkeiten und die Bedeutungen aufgeführt, darunter einige Beispiele von zusammengesetzten Kanji-Wörtern mit Aussprache und Übersetzung. Mit Grossbuchstaben wird die sino-japanische Lesung (on-yomi) angegeben, mit Kleinbuchstaben die japanische Lesung (kun-yomi).

	41	JI, tera – Tempel	
	32/1054	國分寺 <i>Kokubunji</i> staatliche Provinz-Haupttempel	40, 38
	3b3.5 田	山寺 <i>yamadera</i> Tempel im Gebirge	34
	42	JI, toki – Zeit; Stunde	
	72/2126	四時二十分 = 4時20分 <i>yoji nijippun</i> 4 Uhr 20	6, 3, 12, 38
	4c6.2 田	一時 <i>ichiji</i> eine Weile; 1 Uhr	2
			hitotoki, ittoki eine Weile, einen Moment 時々 <i>tokidoki</i> manchmal 日時 <i>nichiji</i> Zeit, Datum, Tag und Stunde

Abbildung 6: Beispiel 1 - Die Lesung von Kanji; entnommen aus Hadamitzky, 1995, S. 70

In Beispiel 1 haben beide Kanji je eine sino-japanische und eine japanische Aussprache. Bei den zusammengesetzten Wörtern des Kanji Nr. 41 wird das obere Beispiel (*Kokubunji*) on-yomi ausgesprochen, das untere (*yamadera*) kun-yomi.

Im Kanji Nr. 42 erscheint das oben angeführte Kanji (Nr. 41) rechts als phonetisches Radikal. Die beiden Zeichen haben dieselbe sino-japanische Aussprache. – Das zweite zusammengesetzte Wort, das hier als Beispiel gezeigt wird (一時), kann unterschiedlich ausgesprochen werden, mit unterschiedlicher Bedeutung.

	44	SEI, SHŌ – Leben <i>i(kiru), i(keru)</i> – leben, lebendig sein	
	100/2991	<i>i(kasu)</i> – (wieder)beleben <i>u(mu)</i> – gebären; (Eier) legen;	
	0a5.29 田	hervorbringen <i>u(mareru)</i> – geboren werden <i>ha(yasu), ha(eru), o(u)</i> – wachsen (lassen) <i>nama</i> – roh <i>ki-</i> – rein	
			人生 <i>jinsei</i> das (menschliche) Leben 1 一生 <i>isshō</i> das ganze Leben 2

Das Kanji aus Beispiel 2 hat zwei verschiedene on-Lesungen und mehrere kun-Lesungen. Bei den kun-Lesungen steht vor der Klammer der Wortstamm und in der Klammer die Wortendung. Wird z.B. das Wort *i(kiru)* in japanischer Schrift geschrieben, steht das Kanji 生 für den Wortstamm *i-* und die Hiragana きる für die Wortendung *-kiru*, 生きる *i(kiru)*.

Abbildung 7: Beispiel 2 - Die Lesung von Kanji; entnommen aus Hadamitzky, 1995, S. 71

5. Schriftspracherwerb und Unterricht in der japanischen Sprache

Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit bei japanischen Kindern wird von Kobayashi et al. (2005, S. 108) unter Nennung verschiedener japanischer Studien zusammengefasst so beschrieben: Im Alter von etwa vier Jahren fangen japanische Kinder an, gesprochene Wörter in Silben zu segmentieren. Sie beginnen, Silben in Wörtern auszutauschen („to-ri“ wird zu „ri-to“) und Wortspiele wie „shiritori“ zu spielen: dabei gibt ein Kind ein Wort vor und das nächste Kind bildet mit der letzten Mora des vorgegebenen Wortes ein neues. Japanische Kinder, welche vor dem Schriftspracherwerb stehen, analysieren Sprache mittels einer Mischung von Strategien, welche auf Silben und Mora basieren; nachdem sie Kana im Unterricht gelernt haben, verwenden sie vorwiegend eine Mora-basierte, das heisst intrasyllabische Strategie.

Die obligatorische Schulzeit beträgt in Japan neun Jahre. Die Leitlinien des japanischen Bildungsministeriums sehen zwar vor, dass die Hiragana-Schrift in der ersten Klasse eingeführt wird. Normalerweise lernen die Kinder jedoch schon zu Hause und im Kindergarten Hiragana lesen und schreiben (vgl. Kobayashi et al., 2005, S. 106).

Zunächst lernen die Kinder die Kana-Schriften. Wie gesagt beherrschen die meisten die Hiragana schon, wenn sie in die erste Klasse kommen. Mühe bereiten aber noch die Kana-Grapheme, welche die ausserordentlichen Mora darstellen (vgl. Kap. 4.2). Während etwa 90% der Kinder die Kana mit KV- und V-Struktur richtig lesen können, gelingt dies laut einer Studie von Hotta (1986; zitiert in Kassai, Seki & Koeda, 2006) bei Doppelkonsonanten (Geminaten) 64%, bei langen Vokalen 52% und bei palatalisierten/zusammengezogenen Konsonanten (KjV) nur 40% der Kinder. Die letztgenannten Grapheme sind am schwierigsten und werden zuletzt erworben (vgl. Seki, 2011, S. 120).

In der zweiten Hälfte des ersten Schuljahres werden die ersten Kanji unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder etwa sieben Jahre alt. Die Kana-Zeichen werden dazu benutzt, den Kindern die Aussprache der einzelnen Kanji beizubringen. Das Lesen-Können von Kana ist also eine entscheidende Fähigkeit für den weiteren Leseerwerb der jüngeren Schulkinder (vgl. Seki, 2011, S. 118).

Bis zum Ende des ersten Schuljahres lernen die Kinder etwa 80 Kanji-Schriftzeichen. Nach sechs Schuljahren sollten sie ungefähr 1000 Kanji beherrschen (vgl. Kobayashi et al., 2005, S. 107). Zusammen mit diesen 1000 Kanji lernen sie auch etwa 2000 Aussprachemöglichkeiten der gelernten Kanji kennen (vgl. Kess & Miyamoto, 1999, S. 140). Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit werden die offiziellen 1945 bzw. 2136 Kanji gelehrt (s. Fussnote S. 15). Nicht nur die Anzahl der Kanji für die gesamte Schulzeit ist vorgeschrieben, sondern auch welche Kanji in welcher Klasse unterrichtet werden müssen.

Kanji werden im Kontext des Lesematerials eingeführt. Normalerweise werden zuerst die einfacheren, nicht zusammengesetzten Zeichen gelehrt. Nur semantische Radikale werden formell unterrichtet⁸. Die unterschiedlichen Aussprachemöglichkeiten lernen die Kinder zusammen mit den Bedeutungen im jeweiligen Text kennen. Die phonetischen Radikale der

⁸ Wie in Kap. 4.2 erläutert setzen sich kombinierte Kanji aus einem semantischen (sinnandeutenden) und phonetischen („tonangebenden“) Teil zusammen. Da die Übereinstimmung der Aussprache des phonetischen Radikals mit der Aussprache des ganzen Kanji jedoch nur zu etwa 30% übereinstimmt (und nur für die on-Lesung, d.h. sino-japanische Lesung gilt), wird diese in der Primarschule den Kindern noch nicht bewusst gemacht (vgl. Uno et al., 2009, S. 760).

kombinierten Kanji können zwar einen Hinweis auf die Aussprache des ganzen Zeichens geben. Für einfache Zeichen mit mehreren Lesungen ist jedoch die Kenntnis des Wortes die einzige Möglichkeit, die korrekte Aussprache abzurufen. Die Grösse des Wortschatzes hat folglich einen grossen Einfluss darauf, wie gut Kanji gelesen werden können (vgl. Seki, 2011, S. 121).

Laut Uno et al. (2009, S. 760) kann man daraus schliessen, dass das Auswendig lernen für das Lernen von Kanji der ideale Weg ist. Dies geschehe durch das wiederholte Schreiben des Zeichens und das gleichzeitige Rezitieren des Wortes.

Kanji werden zudem nicht nur auf Papier geschrieben, sie werden beim Üben auch mit der Hand „in die Luft“ gezeichnet (vgl. Wydell & Butterworth, 1999, S. 278).

Laut Koyama et al. (2008) wiesen die Resultate verschiedener Studien auf eine enge Verbindung zwischen dem visuellen Langzeitgedächtnis und sensomotorischen Repräsentationen hin. Die Strichabfolge beim Schreiben sei für jedes Kanji festgelegt. Beim wiederholten Schreiben des Kanji werde auch der motorische Ablauf verinnerlicht:

These findings suggest that visual representations of characters that are stored in long-term memory may be intimately connected with specific movements that are required for writing them. In fact, Japanese children typically learn to write Kanji characters by repeatedly copying them according to specific stroke orders. Taken together, visual-motor interaction may facilitate memory consolidation for the visual features of Kanji characters and make a specific contribution to learning to write Kanji (Koyama et al., 2008, S. 51).

6. LRS in der japanischen Sprache

Nun sollen die ausgewählten Studien nach Hinweisen untersucht werden, die der Beantwortung der Fragen dienen können. Der Aufbau des Kapitels spiegelt zunächst die drei Ebenen des in Kapitel 2 vorgestellten Rahmenmodells wieder, das heisst die biologische, die kognitive und die behaviorale (Symptom-)Ebene. Danach werden Angaben zu Erklärungsansätzen und Vergleiche mit der alphabetischen Schrift erfasst. Eine genaue Trennung ist jedoch nicht immer möglich, da oft mehrere Faktoren zusammenspielen. Dasselbe Ergebnis kann also an verschiedenen Stellen erwähnt sein.

Nicht alle Studien unterscheiden Kinder mit LRS und Kinder ohne LRS in separaten Gruppen. Zwei davon betrachten unter anderem, welche Fähigkeiten mit der späteren Leistung beim Lesen und Schreiben zusammenhängen und als Prädiktoren für bessere oder schlechtere Leistungen dienen können. In diesem Kapitel werden auch Ergebnisse zur normalen Entwicklung wiedergegeben. Diese muss bekannt sein, um Abweichungen von der Norm festlegen zu können.

6.1 Biologische Ursachen, Genetik

Zur Genetik finden sich in den untersuchten Studien und Artikeln keine Angaben.

Koeda, Seki, Uchiyama und Sadato (2011) führten mehrere EEG- und fMRI-Untersuchungen mit kleinen Gruppen von Kindern mit und ohne LRS durch, um eventuelle Abweichungen in der Hirnfunktion feststellen zu können.

In einer der Studien beobachteten Koeda et al. (2011, S. 271) die Hirnaktivität von je fünf Kindern mit und ohne LRS, während diese kurze Kana-Sätze lasen oder bedeutungslose Zeichenfolgen betrachteten.

Alle Kinder der Kontrollgruppe zeigten bei der ersten Aufgabe Aktivität im mittleren Gyrus des Temporallappens. Bei den LRS-Kindern wurde in dieser Region eine weniger ausgeprägte Aktivität beobachtet, dafür waren andere Hirnregionen aktiv. Diese unterscheiden sich von Kind zu Kind. Die Autoren der Studie interpretieren dies als kompensatorische Prozesse. Die Resultate würden mit denen von Studien in alphabetischen Sprachen übereinstimmen und könnten auf eine gemeinsame Hirnfunktionsstörung bei LRS hinweisen.

Laut Seki (2011, S. 126-128) gibt es noch wenige fMRI-Studien über LRS im Japanischen. Im Moment werde die Veränderung in der Hirnaktivität beim Lernen der unterschiedlichen Schriften in einer Langzeitstudie untersucht (bei Kindern mit und ohne LRS). Die laufende Studie könne aber nichts darüber aussagen, ob die festgestellte Unteraktivierung auf eine biologische Ursache oder wenig ausgebildete Fähigkeiten hinweise. Auch sei stärkere Aktivierung nicht in jedem Fall gleichbedeutend mit „guter“ Funktion. Im Moment werde davon ausgegangen, dass die Aktivierungswege im Hirn in unterschiedlichen Schriftsystemen dieselben seien, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung, abhängig von den Anforderungen der Schrift und von der individuellen Lesefähigkeit⁹.

6.2 Die phonologische Informationsverarbeitung und andere Fähigkeiten

In den Kapiteln 6.2.1 bis 6.2.3 werden Resultate zu den einzelnen Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung wiedergegeben, in Kapitel 6.2.4 folgt eine kurze Zusammenfassung von Ergebnissen der Untersuchung anderer Fähigkeiten.

6.2.1 Arbeitsgedächtnis

Uno et al. (2009) prüften unter anderem den Zusammenhang zwischen Lesen, Gedächtnisleistungen (Kurz- und Langzeitgedächtnis) und arithmetischen Fähigkeiten. Sie stellten fest, dass wie in englischen Studien auch einige ihrer LRS-Kinder Probleme mit dem Rechnen zeigten. Hier liege möglicherweise ein Defizit im Arbeitsgedächtnis vor, welches sowohl beim Lesen und Schreiben als auch beim Rechnen Beeinträchtigungen hervorrufen könne (S. 775).

Seki, Kassai, Uchiyama und Koeda (2008) testeten bei je 15 Kindern mit und ohne LRS das verbale Kurzzeitgedächtnis und das Arbeitsgedächtnis mit unterschiedlichen Aufgaben. Sie liessen die Kinder Zahlen-Spannen vorwärts und rückwärts wiederholen. Frühere Studien hätten ausgesagt, dass LRS-Kinder bei der Prüfung von Zahlen-Spannen *vorwärts* aufgrund schwacher phonologischer Repräsentationen schlechter abschnitten als die Kinder ohne LRS. Aufgaben, bei denen eine Zahlenreihe in umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben werden müsse, beanspruchten hingegen das Arbeitsgedächtnis stärker. Ihre Resultate zeigen, dass die LRS-Kinder nur beim Wiederholen der Zahlen in der vorgegebenen Reihenfolge schlechtere Leistungen erbrachten als die Kontrollgruppe. Bei der umgekehrten Reihenfolge gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen.

Hingegen war die Leistung der LRS-Gruppe bei der Aufgabe, eine Folge von Mora umgekehrt wiederzugeben, erheblich schlechter als bei der Zahlen-Umkehr-Aufgabe. Die Autoren

⁹ The work is ongoing, but at this point we hypothesize that the basic brain circuits in the left hemisphere – the temporoparietal dorsal circuit and the ventral occipitotemporal circuit – are probably universal across orthographies. However, the weightings of the two circuits will differ, not only determined by the characters of each orthography (transparency, phonological and orthographic grain size, visual complexity etc.), but also modulated by individual difference in reading proficiency and familiarity with written materials. (Seki, 2011, S. 128)

schreiben die Ursache für die schwächere Leistung vor allem einer Überforderung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses zu:

These results indicate that the poor task performance on the mora reversal task did not merely result from the deficits of the working memory. We infer that the deficit of phonological awareness at the phoneme level may be emphasized due to excessive load on the phonological working memory. (Seki et al., 2008, S. 187)

Koyama, Hansen und Stein (2008, S. 52) stellen einen starken Zusammenhang zwischen den Leistungen in den Aufgaben zum phonologischen Kurzzeitgedächtnis und dem Lesen von Kanji fest. Sie finden es plausibel, dass die Kapazität, phonologische Repräsentationen zu speichern, eine wichtige Rolle beim Lesen und Schreiben lernen von Kanji spiele, da diese je nach Kontext unterschiedliche Lesungen hätten.

6.2.2 Phonologische Bewusstheit

Koyama et al. (2008, S. 52) halten fest, dass die japanischen Kana eine äusserst regelmässige Orthographie hätten und sich die Fehler der Kinder auf die Laute beschränkten, welche spezifisch für die japanische Sprache (s. Kap. 4.2) seien. Um diese Laute erfolgreich schreiben zu können, müssten Kinder sie auditiv identifizieren, sich deren phonologischen Repräsentationen bewusst sein und in ihrer visuellen Form wiedergeben können. Dies bestätige die Wichtigkeit der auditiven Wahrnehmung und der phonologischen Bewusstheit für den Erwerb phonographischer Schriftsysteme, egal wie regelmässig diese seien.

Hingegen korrelierte in ihrer Studie die Leistung der untersuchten Zweit- und Viertklässler beim Lesen und Schreiben von Kanji nicht mit auditiver Wahrnehmung und phonologischer Bewusstheit (ebd.).

Bezüglich der Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für das *Lesen* von Kanji zeigt die Studie von Uno et al. (2009) ein etwas anderes Ergebnis. In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Lese- und Schreibfähigkeiten und kognitiven Fähigkeiten bei Zweit- bis Sechstklässlern untersucht. Für alle Kinder der 2. bis 5. Klasse ohne LRS war der Wortschatzumfang der beste Prädiktor der Leseleistung. Bei den Sechstklässlern zeigte sich ein stärkerer Zusammenhang zwischen phonologischen Fähigkeiten (Pseudowörter lesen und wiederholen) und der Leseleistung. Uno et al. (ebd.) vergleichen diese Ergebnisse mit denen von erwachsenen japanischen Lesern und englischsprachigen Studien:

Further research needs to be conducted in order to ascertain why phonological skills become important only for older children and adults when reading Kanji. In contrast in English many studies have shown that phonological skills can predict children's reading skills at a younger age (sometimes even preschool age). (Uno et al., 2009, S. 784)

Seki et al. (2008) liessen 15 Kinder mit einer LRS und 15 Kontrollkinder Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit lösen. Es gab drei Arten von Aufgaben: Mora zählen, Mora austauschen (beide auf Mora-Ebene) und Reimaufgaben (auf Phonem-Ebene).

Die LRS-Gruppe schnitt in allen Aufgaben schwächer ab als die Kontrollgruppe. Die Resultate legen nahe, dass japanische dyslektische Kinder Defizite in der phonologischen Bewusstheit aufweisen (vgl. Seki et al., 2008, S. 186).

Bei der Reim-Aufgabe zeigte die LRS-Gruppe eine signifikant tiefere Leistung als die Kontrollgruppe. Auf dem Computerbildschirm wurden zwei verschiedene Kana-Zeichen gezeigt, die Kinder mussten angeben ob diese auf den gleichen Vokal enden oder nicht. Kana-

Zeichen enthalten keinen direkten Hinweis auf den Vokal (vgl. dazu auch Kap. 4.2 und die Kana-Tabelle im Anhang). Die Kana-Orthographie, welche Mora abbilde, verlange nicht direkt phonemische Bewusstheit. Ein Defizit in der phonologischen Bewusstheit könne sich später in Schwierigkeiten beim Lernen des Englischen äussern. Die Autoren erwarten, dass die Reim-Aufgabe eine wichtige Rolle spielen könne beim Entdecken von LRS bei Schulkindern, vor allem wenn ihre Probleme weniger ausgeprägt seien (ebd.).

Seki et al. (2008) betonen, dass die phonologische Bewusstheit für das Dekodieren der phonographischen Kana entscheidend sein müsse. Bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben von Kanji könnten die Ursachen aber in Defiziten anderer kognitiver Fähigkeiten liegen¹⁰.

6.2.3 Benennungsgeschwindigkeit

Die Benennungsgeschwindigkeit (RAN) wird in den ausgewählten Studien nur von einer Forschergruppe spezifisch getestet. Kobayashi, Haynes, Macaruso, Hook und Kato (2005) betonen, dass in asiatischen Schriftsystemen erst vor kurzem damit begonnen worden sei, RAN-Aufgaben einzusetzen. Ihre Studie untersuchte unter anderem die Zusammenhänge zwischen RAN-Fähigkeiten und Lesebeginn im Japanischen (S. 109-110).

Sie konstatieren einige Unterschiede zwischen den beiden Gruppen der Kindergartenkinder und Erstklässler. Für die Kindergärtner wurde die Hiragana-RAN als bester Prädiktor für Lesegenauigkeit und –geschwindigkeit festgestellt. Hiragana seien überlernte Symbole und darum sei ihr schnelles Erkennen ein zuverlässiger Prädiktor für die Leseflüssigkeit. Man könne hier argumentieren, dass das schnelle Erkennen der Hiragana-Zeichen logischerweise die Leseflüssigkeit voraussetze. Die starke Korrelation zwischen Hiragana- und Zahlen-RAN zeige aber, dass die Voraussagekraft der Hiragana in ihrem symbolischen Wert läge (ebd., S. 121).

Im Gegensatz zu den Kindergärtner korreliere bei den Erstklässlern auch die Objekt-RAN signifikant mit der Lesegeschwindigkeit. Die Texte der Erstklässler enthielten neben Hiragana auch Katakana und Kanji. Das Resultat könne darauf hinweisen, dass beim Lesen von Kanji die gleichen Prozesse involviert seien wie beim Erkennen von Objekten (ebd., S. 122). Für die frühe Erkennung von LRS könnten RAN-Aufgaben und Mora-Elision geeignet sein. Diese Aufgaben könnten rasch und einfach eingesetzt werden. Der Wert unterschiedlicher Aufgaben wie Mora-Elision, Pseudowort-Repetition und RAN-Aufgaben für die Identifikation von LRS hänge aber vom Alter bzw. der Schulstufe ab (ebd., S. 124).

¹⁰ The present study showed that, in addition to dyslexia in alphabetic languages, Japanese dyslexics have the deficit of phonological awareness. However, we do not claim that this phonological deficit is the only cause of dyslexia among Japanese children. In the present study we chose Japanese dyslexic children who showed deficits in reading *kana*. In the case of Japanese dyslexic children, the deficit is often more evident in reading and writing *kanji*; further, there are some children who have difficulty only in learning *kanji*. Functional MRI studies reported that different parts of brain are involved in reading *kana* and *kanji* (...). Children who primarily have a deficit in learning *kanji* may have different deficits. Reading is a highly advanced brain function that includes many cognitive processes. It is plausible that several cognitive deficits underlie the functional network of reading, and the importance of each function differs depending on the phonological and orthographical characteristics of the languages. Phonological awareness must be crucial for acquiring the ability of decoding phonograms, including Japanese *kana*. (Seki et al., 2008, S. 188)

6.2.4 Andere Fähigkeiten

Visuelle Wahrnehmung

Koyama et al. (2008, S. 50) nehmen an dass bei den phonographischen Kana die phonologische Verarbeitung stärker beansprucht werde als bei den logographischen Kanji. Die Kanji hingegen würden mehr visuelle Verarbeitung verlangen als Kana oder andere phonographische Schriftzeichen.

Visuelles Kurz- und Langzeitgedächtnis

Kobayashi et al. (2005, S. 111) berichten, dass Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben von Kanji üblicherweise ein eingeschränktes Gedächtnis für Details von Kanji zeigten und Teile von Kanji verwechselten. Hingegen könnten sie gute Leistungen bei der phonologischen Analyse zeigen.

Die Studie von Koyama et al. (2008) sei die erste, welche den Zusammenhang von visuellem Langzeitgedächtnis und Leistungen beim Lesen und Schreiben von Kanji überprüfe. Die Autoren entwickelten dafür eine neue Aufgabe. Sie kommen zum Schluss, dass das visuelle Langzeitgedächtnis für das Lernen von Kanji wichtig sei, im Besonderen für das Schreiben. Dies sei in Anbetracht der visuellen Komplexität der Zeichen nicht erstaunlich (S.50).

6.3 Symptome

Als mögliche Symptome beim Lesen werden von Koeda et al. (2011) die folgenden genannt: unflüssiges Lesen, Lesefehler, „Verrutschen“ in der Zeile. Anzeichen von Leseschwierigkeiten seien: Benutzen des Fingers als Lesehilfe (Zeichen antippen) und Ermüdung. Eine unregelmässige Korrespondenz zwischen Zeichen und Aussprache verstärke die Leseprobleme. Junge Kinder hätten anfänglich beim Leseerwerb die gleichen Schwierigkeiten, die dyslektischen Kinder stagnierten jedoch in dieser Phase (Koeda et al., 2011, S. 269).

Die meisten von LRS betroffenen japanischen Kinder zeigten eine allmähliche Verbesserung ihrer Lesefähigkeiten vor dem Eintritt in die Oberstufe (die japanische „junior high school“). Sie könnten nun relativ flüssig lesen. In der Oberstufe kämen aber erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen von Englisch dazu, welche sich auf die weitere Schullaufbahn negativ auswirken könnten (ebd.).

Die Studie von Sambai et al. (2012) ist auf dem Zwei-Wege-Modell aufgebaut. Sie untersuchte die Entwicklung beim Lesen von Kana bei 49 „normalen“ japanischen Kindern von der Kindergartenstufe bis zur sechsten Klasse. Ihre Leistungen wurden mit denen von 6 Fünft- und Sechstklässlern mit einer LRS verglichen. Die Autoren versuchten dabei, die Lesestrategien der Kinder mittels Längen- und Lexikalitätseffekten¹¹ zu bestimmen. Die Autoren bezeichnen ihre Studie als die erste, welche den Zusammenhang zwischen Leseprozessen und der Lesegenauigkeit und Leseflüssigkeit bei japanischen Kindern untersuche (vgl. Sambai et al., 2012, S. 520-522).

Die dyslektischen Kinder (Fünft- und Sechstklässler) der Studie hätten beim Lesen bezüglich Länge und Lexikalität ähnliche Charakteristika gezeigt wie die Kindergärtner und Erstklässler der Kontrollgruppe. Das heisst, sie zeigten keine signifikante Interaktion zwischen Länge und Lexikalität. Sie brauchten gleich viel Zeit für das Lesen wie die Erstklässler. Dies könne be-

¹¹ Längeneffekt: längere Wörter werden langsamer und manchmal ungenauer gelesen als kürzere. Lexikalitätseffekt: bekannte Wörter werden schneller gelesen als unbekannte bzw. Pseudowörter.

deuten, dass sie die lexikalische Route nicht nutzen könnten und darum vorwiegend auf nichtlexikalische Prozesse zugriffen (Sambai et al., 2012, S. 527).

Beim Pseudowort-Lesen machten die Kinder der LRS-Gruppe mehr Fehler als die Erstklässler und die Gleichaltrigen ohne LRS. Sie lasen auch signifikant langsamer als die „normalen“ Zweit- bis Sechstklässler. Das könne darauf hinweisen, dass auch die Umwandlung des Schriftzeichens in seinen Lautwert, das Dekodieren, nicht gut entwickelt sei (ebd.).

Die LRS-Kinder zeigten auch schwächere Fähigkeiten bei der phonologischen und visuellen Informationsverarbeitung. Sambai et al. (2012) ziehen folgendes Fazit: "In summary, the Japanese children with developmental dyslexia in the current study appeared to have difficulty using both lexical and sub-lexical reading processes efficiently, resulting in reading speed deficits for both kana words and nonwords" (S. 527).

Wie in Kapitel 6.2.2 erwähnt, beziehen sich die typischen Fehler, welche Koyama et al. (2008, S. 52) beim Schreiben von Kana feststellen, nur auf die für das Japanische spezifischen Laute. Bei diesen Lauten handelt es sich um die Doppelkonsonanten, die langen Vokale und die palatalisierten bzw. zusammengezogenen Laute (siehe Kapitel 4.2).

Uno et al. (2009) untersuchten 263 Jungen und 232 Mädchen der zweiten bis sechsten Klasse (8-12 Jahre) auf ihre Lesefertigkeit und andere kognitive Fähigkeiten (Rechnen, Wortschatz, Gedächtnis, phonologische Bewusstheit). Ihre Ziele waren unter anderem, die Prävalenz von LRS bei japanischen Primarschülern festzulegen sowie typische und atypische Verläufe des Schriftspracherwerbs zu identifizieren (S. 761).

Die Autoren benutzen eine Standardabweichung von -1,5, um Kinder mit LRS zu bestimmen. Sie geben folgende Zahlen an: 8% der Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen, 8,7% beim Schreiben und 3,6% in beiden Modalitäten.

Die Resultate der Studie von Uno et al. (2009, S. 784) zeigen, dass sich die Leistungen der „normalen“ Kinder mit höherer Schulstufe betreffend IQ, Wortschatzumfang, Nachzeichnen und Gedächtnisleistungen verbesserten. Auch die Ergebnisse bei den Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit wurden besser.

Die Kinder der LRS-Gruppe zeigten einen schwächeren Zusammenhang zwischen Alter/Schulstufe und Leistung. Im Gegensatz zu den „normalen“ Kindern gab es kaum eindeutige Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Variablen (kognitive Aufgaben) und der Leistung beim Lesen und Schreiben von Kanji (ebd.).

Uno et al. stellen fest, dass sich Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben im Japanischen vor allem bei Kanji zeigen und dass es einen klaren Unterschied bezüglich LRS zwischen den unterschiedlichen Schriftsystemen gibt¹² (ebd., S. 782).

Die Gültigkeit ihrer Ergebnisse für die Gruppe der LRS-Kinder schränken die Autoren der Studie ein. Die Anzahl dieser Kinder sei viel kleiner gewesen als jene der nicht betroffenen Kinder. Zudem sei die Gruppe sehr heterogen gewesen, die Kinder hätten unterschiedliche Schwierigkeiten gezeigt. Einige hatten nur in einer Schrift Schwierigkeiten, andere in vielen Bereichen. Hier wären Einzelfallstudien nötig, um festzustellen, welche Faktoren ein Kind besonders anfällig für Lese- und Schreibprobleme machten (S. 785).

¹² Für die einzelnen Schriftsysteme werden folgende Zahlen angegeben (Leistung unterhalb einer Standardabweichung von 1,5, vgl. Uno et al., 2009, S. 755):

- Hiragana: Lesen 0,2% - Schreiben 1,6%
- Katakana: Lesen 1,4% - Schreiben 3,8%
- Kanji: Lesen 6,9% - Schreiben 6%

6.4 Erklärungsansätze

Uno et al. (2009, S. 774) stellen fest, es sei besonders interessant, dass bei den von ihnen untersuchten Kindern kein Unterschied im IQ zwischen der LRS- und der Kontrollgruppe festzustellen war. Dies stimme mit der allgemein akzeptierten Definition überein, dass die unerwarteten Leseprobleme von LRS-Kindern nicht auf eine verminderte Intelligenz zurückzuführen seien.

In der Studie von Uno et al. (2009) korrelierten nur bei den ältesten „normalen“ Kindern andere kognitive Fähigkeiten (z.B. Rechnen und das Verstehen abstrakter Wörter) mit dem Schreiben von Kanji. Bei den jüngeren gab es hingegen starke Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Schreibaufgaben in verschiedenen Schriftsystemen. Das wird so interpretiert, dass das Schreiben von Kanji zu den kognitiven Fähigkeiten gehöre, die sich mit dem Alter bzw. der Reifung entwickeln (S. 780).

Aus den Daten der LRS-Gruppe schlossen Uno et al. (ebd., S. 773), dass der Einfluss der Reifung auf die kognitiven Leistungen dieser Kinder weniger stark sei und dass ihre Entwicklung einen abweichenden Verlauf nehme.

Die normale Entwicklung beschreiben Sambai et al. (2012, S. 527-528) anhand des Zwei-Wege-Modells folgendermassen: Der Erwerb des Lesens von Kana scheine bei japanischen Kindern auf zwei Entwicklungsebenen stattzufinden. Zuerst erfolge das Lesen vorwiegend auf nichtlexikalischem Weg. Die Fähigkeit, Kana in ihre Laute umzuwandeln werde in der Zeit von Kindergarten bis erster Klasse erworben. Erstklässler erreichten einen Höhepunkt an Lesegenauigkeit, jedoch nicht an Lesegeschwindigkeit. Das genaue nichtlexikalische Lesen unterstütze den Aufbau von richtigen orthographischen Repräsentationen. Wenn die Kinder älter würden, würde auch das Lesen von Kana flüssiger, im gleichen Masse wie ihre nichtlexikalischen und lexikalischen Prozesse effizienter würden.

Sambai et al. (2012, S. 525) berichten, dass alle „normalen“ Kinder einen Längen- und einen Lexikalitätseffekt für Wörter und Pseudowörter zeigten. Das weise darauf hin, dass sie lexikalische und nichtlexikalische Wege für das Kana-Lesen nutzten. Die älteren „normalen“ Kinder (2. bis 6. Klasse) zeigten einen grösseren Längeneffekt für Pseudowörter als für Wörter. Das bedeute, dass der Längeneffekt durch den Lexikalitätseffekt moduliert werde: bekannte Wörter könnten schneller erkannt werden als unbekannte, die Länge des Wortes hätte einen kleineren Einfluss. Die Lesegeschwindigkeit nehme zu, wenn mehr Wörter als Einheiten erkannt würden, also als abstrakte orthographische Repräsentationen anstatt einer Folge von Graphemen. Hier gäbe es eine Wechselwirkung zwischen lexikalischen und nichtlexikalischen Prozessen, lexikalische Effekte könnten effizient genutzt werden.

Das lineare Verhältnis zwischen Anzahl Schriftzeichen und der für das Lesen nötige Zeit bei den jüngeren Kindern weise auf einen linearen Ablauf des Lesevorgangs hin, also auf nichtlexikalische Lesemechanismen. Es sei wahrscheinlich, dass hier die lexikalischen Prozesse noch nicht genügend entwickelt seien (vgl. Sambai et al., 2012, S. 525-526).

Defizite in der Lesegeschwindigkeit beruhten laut Sambai et al. (ebd.) auf der Unfähigkeit, beide Wege – also nichtlexikalische und lexikalische – effizient zu nutzen. Die Schwierigkeiten, welche dazu führen sind in Kap. 6.3 beschrieben.

Exkurs: Der „Fall“ AS

Ein weiterer Erklärungsansatz findet sich bei Wydell und Butterworth (1999). In der Fallstudie über den Jungen AS postulieren sie die „Hypothesis of Granularity and Transparency“. Sie wird hier dargestellt, weil in späteren japanischen Studien öfters auf sie Bezug genommen wird. Sie ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben.

Ausserdem zeigt die Geschichte von AS, wie individuell sich Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen äussern können.

Im Falle von AS handelt es sich nicht um eine LRS in der japanischen Schrift. Während er beim Lesen und Schreiben im Englischen eine starke LRS aufweist, zeigt er im Japanischen keine Schwierigkeiten. Im Folgenden wird seine Geschichte erzählt, die Hypothese von Wydell und Butterworth kurz beschrieben und eine Reaktion dazu angeführt.

Die Autoren lernen AS kennen, als er 16 Jahre alt ist. Er wurde in Japan geboren. Sein Vater stammt aus Australien und ist Journalist und Schriftsteller. Er sagt, er habe als Kind Probleme mit dem Lesen und Schreiben gehabt. Die Mutter ist Englischlehrerin. Zu Hause wird Englisch gesprochen. Die Mutter liest englische Geschichten vor und unterrichtet AS im Lesen von Englisch.

Mit sechs Jahren wird AS in einer japanischen Primarschule eingeschult, mit zwölf Jahren wechselt er in die örtliche „junior high school“. Sein gesprochenes ist Englisch gut. Englische Texte kann er mit Hilfe des Kontexts ins Japanische übersetzen. Seine Leistungen beim Lesen und Schreiben von Einzelwörtern sind jedoch tiefer als der Durchschnitt seiner Klasse. Seine Fehler zeigen, dass er über einen Sichtwortschatz verfügt, aber bei unbekanntem Wörtern versucht er zu raten: er liest Friday statt friendly, o'clock statt ocean, mother statt mouth.

AS erhält Unterricht von einer Sprachtherapeutin einer internationalen Schule. Seine Mutter führt den Unterricht weiter, liest weiterhin vor und erklärt Wörter, damit er seinen Wortschatz vergrössern kann.

Im Alter von 16 bis 18 Jahren besucht AS eine der besten japanischen „senior high schools“ seiner Gegend. Er zeigt keine Anzeichen von LRS im Japanischen und ist hoch motiviert, Englisch zu lernen, da er eine Universität ausserhalb Japans besuchen möchte. Beim Schulabschluss kennt er ungefähr 3000 Kanji. Später studiert er an einer Universität in englischer Sprache.

Wydell und Butterworth (1999) unterziehen AS einem Einzeltest im Englischen. Seine Fähigkeiten werden in einem weiteren Test mit 20 japanischen Klassenkameraden und 25 gleichaltrigen englischen Schülern verglichen. Im Einzeltest zeigt er schwache Leistungen beim Wiederholen von Pseudowörtern, Austausch von Anfangsbuchstaben und bei der Zahlen-spanne (Defizit im Kurzzeitgedächtnis). Das Lesen von Pseudowörtern ist stark beeinträchtigt. Im Vergleich mit den englischen Gleichaltrigen schneidet er in allen Tests schlechter ab. Im Vergleich mit den japanischen Klassenkameraden schneidet er in einigen Tests schlechter ab, in einigen liegt er im unteren Schnitt. Seine Fehler zeigen kein bestimmtes Muster, sie scheinen zufällig.

Wydell und Kondo führen im Jahr 2003 eine Nachfolgestudie durch. AS hat mittlerweile einen Bachelorabschluss. Sie stellen fest, dass bei AS noch immer ein phonologisches Defizit vorliegt.

Wydell und Butterworth (1999) gehen davon aus, dass LRS in der japanischen Schrift selten sei und entwickeln die „Hypothesis of Granularity and Transparency“. Sie besagt, dass Schriftsysteme in zwei Dimensionen beschrieben werden können: (1) Granularität (d.h. Grösse der durch die Zeichen dargestellten Einheit: Phonem, Silbe, Wort). (2) Transparenz der Beziehung zwischen dargestelltem Laut und Schriftzeichen. Je transparenter eine Schrift die Sprache darstelle oder je grösser die dargestellte Einheit sei, desto kleiner sei die Wahrscheinlichkeit von phonologischer LRS (angezeigt durch die Schattierung). Kana und Kanji lägen in der schattierten Zone und hätten darum keine grosse Wahrscheinlichkeit von LRS.

Abbildung 8: Hypothese von "Granularity and Transparency"; entnommen aus Wydell (2003)

Seki (2011) sagt dazu, dass diese Hypothese auf den Fall von AS zutrefte. Sie könne jedoch die Schwierigkeiten beim Lesen von Kanji nicht erklären:

Although this suggestion accounts for the case study reported by Wydell, it cannot account for the prevalence of RD [reading dyslexia, Anm. d. Verf.] in kanji. Learning kanji by simply using holistic mapping would require the mastering of a large number of associations (more than 4'000 for kanji). To overcome or bypass this inherent difficulty, an alternative strategy would be to map subword phonological units to orthographic units; that is, to map the phonological radical of the logograph into sound. Ho et al. (2004) and Koyama et al. (2008) indeed demonstrated that visual processing skills are necessary for such mapping, on top of the reliance on visual memory and vocabulary, which support holistic mapping between logographs and meaning (Koyama et al., 2008; Uno et al., 2009). Because the conjunction of all these skills is required for learning kanji, it is clear, why kanji reading is more difficult. (Seki, 2011, S. 124)

Weiter sagt Seki (ebd.), dass Fälle wie der von AS gelegentlich beschrieben würden. Dies könnten Kinder mit phonologischen Defiziten, aber Stärken in anderen kognitiven Fähigkeiten sein.

Für die Therapie von „phonologischer“ LRS, wie sie bei AS vorliegt, schlagen Wydell und Kondo (2003) vor, einen Sichtwortschatz aufzubauen anstatt analytisches Lesen zu üben. Ausserdem könnte sich AS' Lesefertigkeit stark verbessern, wenn er Wörter viele Male schreiben würde, so wie er und die japanischen Kinder es mit japanischen Kana und Kanji gemacht hätten. Das wiederholte Schreiben als sensorischer Input würde seine Fähigkeit verstärken, einen grösseren Sichtwortschatz aufzubauen.

6.5 Vergleich mit der Alphabet-Schrift

Alle untersuchten Studien sind zu einem grossen Teil auf Erkenntnissen der Forschung in europäischen Sprachen bzw. in der alphabetischen Schrift abgestützt. Der Vergleich mit der alphabetischen Schrift wird auch im Diskussionsteil der japanischen Studien immer wieder vorgenommen. Hier werden einige der Ergebnisse der Studien noch einmal wiedergegeben.

Zum Vergleich von LRS verschiedener Sprachen untereinander sagen Seki et al. (2008, S.187), dass es interessant wäre festzustellen, ob die betroffenen Kinder universelle Defizite in der Hirnfunktion hätten. Studien in europäischen Sprachen und chinesische Studien hätten Defizite in unterschiedlichen Hirnregionen gezeigt. Die Resultate seien jedoch schwer zu vergleichen, wenn für die Tests unterschiedliche Aufgaben gewählt würden. Sie schlagen für einen möglichen Vergleich mittels fMRI die von ihnen entwickelte Reimaufgabe (siehe Kap. 6.2.2) vor, welche eventuelle gemeinsame Defizite in der Hirnfunktion bei der phonologischen Informationsverarbeitung aufdecken könnte.

Die Studien stellen Unterschiede bei Leistungen in den unterschiedlichen Schriftsystemen, aber auch zwischen den Modalitäten Lesen und Schreiben fest. Uno et al. (2009, S. 782) konstatieren, dass Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben im Japanischen sich vor allem bei Kanji manifestierten und die Kinder eine klare Dissoziation zwischen den unterschiedlichen Schriftsystemen zeigten. Den Grund sehen sie darin, dass im Gegensatz zum Englischen und Dänischen, aber ähnlich wie im Deutschen oder Italienischen die phonologische Verarbeitung von Kana so konsistent und transparent sei, dass das Lesen dieser Schrift relativ leicht falle.

Studien in der englischen Sprache hätten laut Uno et al. (2009, S. 784) gezeigt, dass phonologische Fähigkeiten schon früh, manchmal schon im Kindergartenalter die spätere Lesefähigkeit voraussagen könnten. Sie betonen, es sei notwendig herauszufinden, warum phonologische Bewusstheit für das Lesen von Kanji erst bei älteren Schülern wichtig würde.

Wie in Kapitel 6.3 erwähnt war ein Ziel der Studie von Uno et al. (2009, S. 782) die Feststellung der Prävalenz von LRS bei japanischen Kindern. Sie fanden zwar einen höheren Prävalenzwert als ältere japanische Studien. Dieser sei aber kleiner als derjenige, welcher bei englischsprachigen Kindern festgestellt wird, obwohl Kanji visuell komplexer seien als das Alphabet der englischen Sprache. Einen Grund dafür sehen Uno et al. (ebd.) in den unterschiedlichen Lernstrategien, welche beim Lernen von Kana, Kanji oder Englisch genutzt würden. Die Lernstrategien könnten durch die Charakteristika einer gegebenen Orthographie bedingt sein. Für Kanji bestehe die am meisten verwendete Strategie darin, das Zeichen wiederholt zu schreiben und gleichzeitig zu rezitieren. "Children in Japan are encouraged to write new Kanji repeatedly, while reciting them simultaneously, often page after page, until they also acquire almost automatic motor sequences of the character" (Uno et al., 2009, S. 782).

Sambai et al. (2012) stellen bei ihrer Untersuchung von Längen- und Lexikalitätseffekt beim Lesen von Kana-Wörtern Ähnlichkeiten mit Erkenntnissen in Sprachen mit Alphabetschrift fest. Bei Kindern mit LRS finden sie Defizite in der Lesegeschwindigkeit. Dies stimme mit den Erkenntnissen bisheriger Studien in verschiedenen Sprachen überein. Italienische und japanische LRS-Kinder hätten auch Defizite in der Lesegeschwindigkeit von einzelnen Buchstaben bzw. Zeichen gezeigt. „Therefore, the inefficiency in grapheme/letter/character-to-sound translation in the dyslexic individuals may have resulted in their observed reading

speed deficits for words and nonwords" (Sambai et al., 2012, S. 527). Die Daten wiesen darauf hin, dass die japanischen wie die italienischen Kinder lexikalische Prozesse nicht effizient nutzen könnten und darum weiterhin vorwiegend nichtlexikalische Prozesse nutzten (ebd.).

7. Diskussion

Nun werden einige Aspekte der Arbeit diskutiert. Danach wird der erste Teil der Fragestellung anhand der Ergebnisse aus Kapitel 6 beantwortet. Anschliessend werden Folgerungen für die logopädische Praxis vorgestellt (zweiter Teil der Fragestellung). Den Abschluss der Arbeit bilden die Reflexion des Arbeitsprozesses und der Ausblick.

7.1 Diskussion der Ergebnisse

Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung werden in Sprachen mit alphabetischer Schrift als Hauptursache für LRS angesehen (vgl. z.B. Mayer 2010; Schlüer & Jokeit, 2007). Auch für das Lernen der Kana-Schriften wird die phonologische Bewusstheit als wichtig erachtet (vgl. Koyama et al., 2008; Seki et al., 2008). Die Bedeutung der phonologischen Informationsverarbeitung für das Lesen und Schreiben Lernen von Kanji scheint hingegen noch unklar. Koyama et al. (2008) nennen vor allem das visuelle Langzeitgedächtnis als wichtige Komponente für das Lernen der Kanji. Die Leistung der von ihnen untersuchten Zweit- und Viertklässler beim Lesen und Schreiben von Kanji war nicht korreliert mit phonologischer Bewusstheit.

Uno et al. (2009), die Zweit- bis Sechstklässler untersuchten, fanden für die Sechstklässler ein anderes Ergebnis. Während bei den jüngeren Kindern der Wortschatz der beste Prädiktor der Leseleistung war, stellten sie bei den ältesten Kindern einen Wechsel fest. Hier gab es einen stärkeren Zusammenhang zwischen Leseleistung und phonologischen Fähigkeiten. Das liegt möglicherweise daran, dass einige Kanji-Zeichen einen phonetischen Anteil haben, der auf die Aussprache hinweisen kann. Dieser wird Primarschulkindern noch nicht bewusst gemacht (vgl. Kap. 4 und 5). Vielleicht haben Lernstrategien einen Einfluss auf diesen Wechsel oder die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten mit dem Alter. Die unterschiedlichen Aussagen dieser beiden Studien weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Entwicklung und Anwendung von Tests wichtig ist, das Alter der Kinder, ihren Entwicklungsstand und die Anforderungen des Schriftsystems zu berücksichtigen.

Im Laufe dieser Arbeit stellte sich häufiger die Frage, was denn eine LRS ist. Wydell und Butterworth zum Beispiel sprechen von einer „phonological dyslexia“ (s. Kap. 6.4, Exkurs). Wie im obigen Abschnitt gesagt, wird die phonologische Informationsverarbeitung für das Lernen von Lesen und Schreiben allgemein als grundlegend angenommen. Beim Lernen von Kanji scheinen auch andere kognitive Fähigkeiten eine wichtige Rolle zu spielen. In einer allgemeingültigen (das heisst für alle Schriftsysteme gültigen) Definition dürften diese nicht ausgeschlossen werden. Kess und Miyamoto (1999) sagen, Leseprobleme könnten in jeder Schrift auftreten. Die Prävalenz werde unter anderem auch von der Definition beeinflusst¹³.

¹³ In conclusion, it is the case that the differences in orthographic type alone does not provide a sufficient basis for explaining the occurrence of severe reading problems. Such problems can occur, regardless of whether the child is reading a language represented by an alphabet, logographs, or a combination of logographs and a syllabary. Some specific reading problems may indeed be associated with the orthographic type used in each respective culture, but other factors such as definition and attribution will also critically affect reports of incidence. It probably is true that it is easier to learn to

Der häufig gelesene Hinweis in den Studien, dass die vorliegende Arbeit die erste sei, welche ein bestimmtes Gebiet untersuche, scheint darauf hinzuweisen, dass die LRS-Forschung in Japan noch relativ neu ist (z.B. Kobayashi et al., 2005; Koyama, 2008; Sambai et al., 2012).

Einige Autoren geben an, die Testaufgaben seien von ihnen selbst entwickelt worden (z.B. Kobayashi et al., 2005; Koyama et al., 2008). Die Reliabilität dieser Aufgaben muss demnach in weiteren Studien bestätigt werden. Über die Durchführung der Tests fehlen in einigen Studien genauere Angaben. Eine Studie, welche das Lesen sowie sensorische und kognitive Fähigkeiten von Zweit- und Viertklässlern untersuchte, gibt eine Testdauer von ungefähr zwei Stunden an (Koyama et al., 2008, S. 46). Über den Ablauf wird nichts ausgesagt, möglicherweise könnte der Test für einige der geprüften Kinder recht lang gewesen sein.

Es wird interessant sein, die Ergebnisse künftiger Studien über LRS in der japanischen Sprache zu verfolgen.

7.2 Beantwortung der Fragen

Hier wird die erste Frage mit den Unterfragen beantwortet. Wie zeigt sich eine LRS in der japanischen Schrift? Wann treten Schwierigkeiten auf und wie äussern sich diese? Welche Ursachen werden vermutet und welche Erklärungsansätze werden diskutiert?

Die Schwierigkeiten von Kindern mit LRS werden ähnlich beschrieben wie in alphabetischen Schriften: langsames bzw. unflüssiges Lesen, ungenaues Lesen bzw. Lesefehler, Verrutschen in der Zeile (als Lesehilfe wird der Finger zum Antippen der Zeichen benutzt) und rasche Ermüdung. Die Probleme der Kinder scheinen jedoch sehr unterschiedlich zu sein. Einige haben nur in einer Schrift Schwierigkeiten oder nur in einer Modalität, das heisst entweder nur beim Lesen oder nur beim Schreiben. Andere zeigen in vielen Bereichen Mühe. Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben von Kanji können ein eingeschränktes Gedächtnis für Details von Kanji zeigen und Teile von Kanji verwechseln.

Da die zwei Kana-Silbenschriften zuerst gelernt werden, zeigt sich eine Lese-Rechtschreibschwäche eher als in der logographischen Schrift Kanji. Die Kana-Schrift dient als Grundlage zum Erlernen der Kanji-Zeichen. Das Lernen der ungefähr 2000 obligatorischen Kanji erstreckt sich über die ganze Schulzeit.

Die Entwicklung beim Schriftspracherwerb der Kana-Schriften scheint ähnlich abzulaufen wie in alphabetischen Sprachen. Die Kana-Schriften stellen die Sprache auf Mora-Ebene recht transparent dar. Mora sind silbenähnliche (abstrakte) Einheiten der japanischen Sprache. Mit dem Lernen von Hiragana wird oft schon vor dem Kindergarten begonnen. Sie werden von den meisten Kindern beim Eintritt in die erste Klasse beherrscht. Katakana werden in der ersten Klasse eingeführt und ebenfalls rasch beherrscht. Schwierigkeiten beim Lernen von Kana beschränken sich vorwiegend auf die dem Japanischen spezifischen Laute, das heisst auf Doppelkonsonanten, lange Vokale und palatalisierte Laute.

read the inventory of words written in Japanese kana than it is to learn to read the inventory of words written in the English alphabet. But as soon as you add into the equation the necessity of learning to read kanji as well, the simple statement that learning to read in Japanese is easier than learning to read in English is simply a non-sequitur. (Kess & Miyamoto, 1999, S. 152)

Für das Erlernen der Kana-Schriften wird die phonologische Bewusstheit vor allem auf Mora-Ebene als wichtig angesehen. Kinder, welche Defizite in der phonologischen Bewusstheit aufweisen, können ihre Schwierigkeiten häufig im Laufe der Primarschulzeit kompensieren. Beim Eintritt in die Oberstufe können bei diesen Kindern erneut Schwierigkeiten auftreten, da das Lernen von Englisch die phonologische Bewusstheit auf Phonem-Ebene verlangt. Auf dieser Stufe werden auch Kinder auffällig, welche weniger ausgeprägte Beeinträchtigungen in der phonologischen Bewusstheit haben. Es wird darum als wichtig erachtet, (diagnostische) Instrumente zu entwickeln, welche diese Kinder schon früh erfassen. So könnten spätere Probleme in ihrer schulischen Laufbahn möglicherweise vermieden werden.

Schwierigkeiten beim Lernen von Kanji treten später auf, da sie auch später eingeführt werden und die Lernzeit länger dauert. Verschiedene kognitive Fähigkeiten werden für das Lernen dieser logographischen Zeichen als wichtig erachtet, wie visuelles Kurz- und Langzeitgedächtnis, phonologisches Kurzzeitgedächtnis und der Wortschatz. Die Rolle der phonologischen Bewusstheit ist hier noch unklar. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass sie in diesem Schriftsystem erst später wichtig wird, das heisst gegen Ende der Primarschulzeit.

Die Forschung mit bildgebenden Verfahren steht noch am Anfang. Wie bei der Forschung in der alphabetischen Schrift wird bei LRS-Kindern eine schwächere Aktivierung der sprachspezifischen Areale beobachtet, dafür werden Aktivitäten in anderen Arealen festgestellt (vgl. Grosche, 2012). Diese werden als kompensatorische Prozesse interpretiert. In aktuellen Langzeitstudien werden Veränderungen in der Hirnaktivität beim Lernen von Kana und Kanji bei Kindern mit und ohne LRS untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass beim Lesen im Hirn bei unterschiedlichen Schriftsystemen die gleichen Wege aktiviert sind, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung je nach Anforderungen der Schrift und individuellen Fähigkeiten.

Zur Erklärung von Schwierigkeiten beim Lesen wird wie in Sprachen mit Alphabetschrift auch in der japanischen Forschung das Zwei-Wege-Modell angewendet. Die Schwierigkeiten von Kindern mit LRS werden darin gesehen, dass der Übergang von einer nichtlexikalischen Strategie zu einer lexikalischen Strategie nicht gelingt. Die Kinder zeigen Schwierigkeiten bei der Umwandlung von Graphemen in die entsprechende Laute. Sie bleiben beim linearen Lesen einzelner Zeichen stehen. Sie können nur ungenügende Repräsentationen von Wörtern im orthographischen Lexikon abbilden und erreichen die Stufe des ganzheitlichen Lesens nicht.

Die Hypothese von „Granularity and Transparency“ welche von Wydell und Butterworth (1999) vorgeschlagen wurde, erklärt, warum das Lernen bestimmter Orthographien für die Kinder einfacher sei. Dies seien entweder Schriftsysteme, welche die Laute einer Sprache sehr transparent darstellten oder solche, die grössere Einheiten (z.B. ganze Wörter) der Sprache mit einem einzelnen Zeichen wiedergäben. In diesen Schriften wäre die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer LRS kleiner. Kritiker wenden jedoch ein, diese Hypothese könne die Prävalenz von LRS bei Kanji nicht erklären.

7.3 Folgerungen und Ideen für die logopädische Praxis

In diesem Unterkapitel wird der zweite Teil der Frage beantwortet. Die Folgerungen und Ideen für die logopädische Praxis werden zum Teil aus den vorstehenden Resultaten und der Beantwortung der Fragen abgeleitet. Einige stammen auch aus dem Studium der Grundlagenliteratur. Sie sind nicht nur für die Arbeit mit Kindern gedacht, die mehrere Schriftsysteme schreiben und lesen lernen. Auch andere Kinder könnten so beim Lernen der Schriftsprache unterstützt werden. Das Meiste wird in der Praxis schon angewendet.

- *Zwei- und mehrsprachig aufwachsende Kinder:* Bei zwei- oder mehrsprachigen Kindern aufwachsenden Kindern, die wir in der Praxis antreffen, gilt es abzuklären, ob sie auch mit einem anderen Schriftsystem aufwachsen. Haben sie in einem anderen Schriftsystem schreiben gelernt, bevor sie das Alphabet kennenlernten? Oder erhalten sie zusätzlichen Unterricht in der Muttersprache und in einem eventuell nicht alphabetischen Schriftsystem? Falls das Kind Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat, sollte abgeklärt werden, ob diese in beiden Schriftsystemen oder nur in einem bestehen. – Es muss abgewogen werden, wo der Schwerpunkt zu setzen ist: Ist das Kind überfordert mit dem Lernen unterschiedlicher Schriften? Oder kann die eine Schrift genutzt werden, um das Lernen der anderen zu unterstützen? Könnten überhaupt Lernstrategien, welche vorwiegend in einem bestimmten Schriftsystem bzw. einer bestimmten Kultur angewendet werden, auf andere Schriftsysteme übertragen werden? - Hier wäre auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit (z.B. mit der Lehrperson der Muttersprache) wichtig.
- *Andere Sprachen und Schriftsysteme kennenlernen:* Für den Umgang mit den Schwierigkeiten eines zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kindes kann es hilfreich sein, spezifische Eigenheiten seiner Sprache/n zu kennen. Dasselbe kann für die Schriftsprache gesagt werden. Die Schilderung der japanischen Schriftsysteme in Kapitel 4 und die Resultate in Kapitel 6 weisen darauf hin, dass unterschiedliche Schriften unterschiedliche Anforderungen an den Lernenden stellen. Die Kenntnis davon, wie eine Sprache oder Schrift funktioniert, kann wichtige Hinweise auf Schwierigkeiten des Kindes geben. Und damit auch der Therapieplanung dienen. Es kann auch lehrreich sein, sich selber beim Lernen von neuen Sprachen und Schriften zu beobachten. Die Erfahrungen werden zwar nicht dieselben sein wie beim Erstschrifterwerb. Aber die Reflexion eigener Erfahrungen vor dem Hintergrund theoretischer Erkenntnisse kann bei der Interpretation von Beobachtungen vielleicht zu unterschiedlichen Sichtweisen bzw. Perspektiven beitragen.
- *Früherkennung, Kompensation und Ressourcen:* In den Studien wird erwähnt, dass eine LRS in der Kana-Schrift häufig kompensiert wird. Beim Lernen von Englisch kann sie sich wieder zeigen. Leichtere Beeinträchtigungen zeigen sich vielleicht erst zu diesem Zeitpunkt.

LRS ist laut Definition eine Störung, die bestehen bleibt. Eine frühe Erkennung ist also wichtig, um negative Auswirkungen auf die Schullaufbahn zu vermeiden. Frühes intensives Üben kann Schwächen kompensieren. Dafür müssen Defizite und Stärken bekannt sein. Defizite in der phonologischen Bewusstheit gelten als wichtiger Prädiktor späterer Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben in Alphabetschriften, aber offenbar auch in der Kana-Schrift. Für logographische Schriften ist deren Bedeutung noch ungeklärt. Allgemein gesagt sollte sich eine umfassende Abklärung aber nicht nur auf die phonologische Bewusstheit beschränken, sondern auch verbales und vi-

uelles Gedächtnis und Benennungsgeschwindigkeit überprüfen (vgl. z.B. Catts & Hogan, 2003). Ausserdem sollte das Alter des Kindes berücksichtigt werden, da sich die Aussagekraft einzelner Tests mit der Entwicklung verändert (vgl. Kobayashi, 2005). Laut Mayer (2010) wäre für eine zuverlässige Prognose die Überprüfung der grammatischen und semantischen Fähigkeiten wichtig.

Die Resultate zeigen, dass es neben Unterschieden zwischen den Schriftsystemen auch Unterschiede in den Modalitäten Lesen und Schreiben gibt. Die Stärke in einer Modalität könnte dazu genutzt werden, Schwächen in der anderen auszugleichen.

- *Individuelle Förderung:* Es scheint trivial, diesen Punkt zu erwähnen, da er für jeden Therapeuten/jede Therapeutin selbstverständlich ist. Obwohl eine gemeinsame genetische Ursache von LRS diskutiert wird, zeigen sich deren Symptome bei jedem Kind in unterschiedlicher Ausprägung. Die Heterogenität der LRS-Kinder in der Studie von Uno et al. (2009) oder die uneinheitlichen Resultate bei fMRI-Untersuchungen von Koeda et al. (2011) weisen darauf hin. Auch scheinen sich spezifische Schwierigkeiten in verschiedenen Schriftsystemen unterschiedlich auszuwirken. Jedes Kind muss also individuell betrachtet werden. Die Therapie soll sich nach den jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes ausrichten. (Genaue Beobachtung der Schwierigkeiten des Kindes und seiner Reaktionen auf Inputs der Therapeutin bzw. des Therapeuten. Wie zeigen sich Fortschritte? Was bedeutet Stagnation?)
Der „Fall AS“ zeigt, dass es immer wieder Kinder gibt, welche in kein Schema passen. Aber sie lassen einen nachdenken und nach neuen Lösungen suchen.
- *Üben!:* Um schwierige Aufgaben oder grosse Mengen an Informationen zu lernen sind viele Wiederholungen nötig, damit sie auch wirklich sitzen und abgerufen werden können (wie zum Beispiel das Lernen von Kanji). Dies gilt besonders, wenn ein Lerngegenstand Schwierigkeiten bereitet. Es bedeutet aber auch, dass wir das Üben für die Kinder interessant gestalten müssen und dass dem Kind der Zweck der Übungen klar sein muss. Und natürlich muss gut überlegt werden, welche Übungen Sinn machen und wann man eventuell besser die Strategie wechselt.
- *Auswendig lernen:* Schriftsysteme mit vielen Schriftzeichen wie die logographischen Kanji, aber auch das Englische mit seiner unregelmässigen Orthographie verlangen vom Lernenden viel Auswendig lernen. Auch in unserer Kultur wird auswendig gelernt, zum Beispiel das Einmaleins, Lieder, Verse usw. Spielerisch verpackt kann auch auswendig lernen Spass machen. Es erleichtert den Abruf und vermittelt Sicherheit.
- *Multimodales Üben:* Das Lernen von Lesen und Schreiben kann unterstützt werden, indem man unterschiedliche Kanäle nutzt. Kanji werden durch vielfaches Schreiben und zum Teil gleichzeitiges Rezitieren geübt. Sie werden auch mit grösseren Hand- und Armbewegungen in die Luft geschrieben. So können gleichzeitig Spuren im visuellen, sprachlichen und motorischen Gedächtnis angelegt werden (vgl. z.B. Koyama et al., 2008). Dabei muss allerdings beobachtet werden, ob das Kind die Verarbeitung unterschiedlicher Informationen gleichzeitig bewältigen kann und damit nicht überfordert wird.
- *In sinnvollen Kontexten üben:* Wenn der Kontext verständlich ist, fällt das Lesen und Verstehen von Zeichen/Wörtern leichter. So können Zusammenhänge hergestellt, Kenntnisse/Erfahrungen verknüpft und in Schemata eingeordnet werden. Dabei sollen bei der Planung einer Lektion die Interessen des Kindes berücksichtigt werden. Während der Lektion können Ideen des Kindes spontan aufgegriffen und eingebaut

werden. Was Kinder selbst erfahren bzw. gestalten können, wird für sie bedeutsam, konkret und prägt sich leichter ein.

- *Wortschatz vergrössern*: Ein grösserer Wortschatz erleichtert das Lesen und vor allem das Leseverständnis (vgl. Mayer, 2010; Uno, 2009). Ein besseres Leseverständnis kann dazu beitragen, dass das Kind lieber und dadurch vielleicht auch mehr liest. Dies wirkt sich wiederum positiv auf den weiteren Schriftspracherwerb aus. Das automatisierte Lesen und die orthographischen Fähigkeiten werden geübt (vgl. z.B. das Stufenmodell von Günther, 1986).

7.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Ich habe mich bei der Wahl meines Themas auf eine grössere Aufgabe eingelassen, als ich am Anfang ahnte. Die Komplexität der LRS wurde mir erst allmählich, im Laufe der Arbeit klar. Viele Faktoren sind noch „Unbekannte“. Die Einschränkung auf ein kleines Thema innerhalb der LRS hätte aber möglicherweise den Überblick ebenfalls vermindert.

Abschliessende Antworten lassen sich nicht finden, da der Forschungsprozess (im Thema LRS und in unterschiedlichen Schriftsystemen) selbst nicht abgeschlossen ist, zum Teil erst am Anfang steht. Ausserdem sind die Annahmen, worum es sich bei einer LRS handelt, wo die Ursachen liegen und wie sie erklärt werden (Modellebene, Genetik, Hirnfunktion) so unterschiedlich, dass die einzelnen Ideen schwer unter einen Hut zu bringen sind.

Die Gültigkeit von Tests und Resultaten kann ich kaum beurteilen. Es fehlt mir an Wissen bezüglich der LRS, aber auch zu Testverfahren und in der japanischen Sprache. Aus diesen Gründen ist es schwierig zu sagen, ob die einzelnen Aufgaben wirklich das prüfen, was sie prüfen sollen. In der Forschung wird versucht, Testaufgaben zu finden, die vergleichbare Resultate in unterschiedlichen Schriftsystemen liefern können (vgl. z.B. Seki, 2008). Ob dies gelingen kann, wird sich zeigen.

Ebenso finde ich es nicht einfach einzuschätzen, ob die Vorannahmen der Forscher richtig sind.

Viele Resultate der aktuellen Forschung konnte ich in dieser Arbeit nicht berücksichtigen, da mir der Überblick fehlt. Bestimmt gibt es wichtige Studien zum Thema LRS in japanischer Sprache, die ich jedoch nicht lesen kann.

Da die einzelnen Studien sich auf wenige Aspekte von LRS in der japanischen Schrift und der Schriftsprachentwicklung konzentrieren, konnte ich viele Bereiche nicht berücksichtigen, wie zum Beispiel das Lesesinnverständnis. Der Vergleich der Studien untereinander war so nur eingeschränkt möglich.

Auch habe ich mir keinen eigenen Eindruck vom Unterricht in der japanischen Sprache verschafft. Und ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, wie in Japan mit LRS umgegangen wird. Meine Erkenntnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit.

Ich hoffe jedoch, dass meine Arbeit aufzeigen kann, wie viele Faktoren zu einem erfolgreichen Schriftspracherwerb beitragen. Ich hoffe, dass deutlich wird, wie unterschiedlich sich individuelle Fähigkeiten und eventuelle Beeinträchtigungen auswirken können, und dass dies auch vom Schriftsystem abhängig sein kann, mit dem ein Kind aufwächst.

Persönlich habe ich viel über LRS im Allgemeinen und die Forschung darüber in verschiedenen Sprachen und Kulturen erfahren. Ich werde die Schwierigkeiten von Kindern beim Schriftspracherwerb nun aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Für mich selber wünsche ich mir, in Zukunft Kindern wie AS begegnen zu dürfen, welche mich zum Überlegen anregen. Und ich wünsche mir, neugierig zu bleiben und Neues lernen zu können (und nur so viel Routine zu erlangen, dass mir die Strukturierung meiner Arbeit leichter fällt).

7.5 Ausblick

Das Thema „LRS in anderen Schriftsystemen“ wäre prädestiniert als Forschungsthema für Logopädinnen, welche selber in ihrer Kindheit eine andere Schrift gelernt haben. Da wir, wie gesagt, in der Praxis vielen mehrsprachigen Kindern begegnen, könnte mehr Wissen im Bereich Schriftspracherwerb von Kindern, welche unterschiedliche Schriften lernen, nützlich sein.

Natürlich wäre es wünschenswert, im Ursprungsland eines bestimmten Schriftsystems in die Praxis gehen zu können und zuzuschauen, wie in anderen Kulturen und Schriftsystemen mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreiben lernen umgegangen wird. Dies wird aber nicht leicht zu realisieren sein. – Hier bleibt jedoch die Möglichkeit, die Resultate der aktuellen Forschung zu verfolgen. Es wird verstärkt Wert auf die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt und es gibt vermehrt Studien über Sprach- (und Schrift-) Grenzen hinaus.

7.6 Dank

Ich bedanke mich bei meiner Betreuerin Susanne Kempe für ihre Unterstützung, die guten und aufmunternden Ratschläge und die nützliche Literatur, die sie mir zur Verfügung stellte. Vor allem hat mir aber das Gespräch beim letzten Kolloquium geholfen, den Aufbau meiner Arbeit noch einmal neu und in für mich sinnvoller Weise umzugestalten.

Bei Sandra Scherrer bedanke ich mich für die anregenden Besprechungen und hilfreichen Tipps sowie das Durchlesen meiner Arbeit. Sehr froh war ich über die Unterstützung beim Formatieren meiner Arbeit.

8. Literaturverzeichnis

- Catts, H. W. & Hogan T. P. (2003). Language Basis of Reading Disabilities and Implications for Early Identification and Remediation. *Reading Psychology* 24 (3-4), 223-246.
- Goulandris, N. (2003). Introduction: developmental dyslexia, language and orthographies. In Goulandris, N.; Snowling, Margaret J. (Hg.) (2003): *Dyslexia in different languages. Cross-linguistic comparisons*. London, Philadelphia: Whurr Publishers.
- Grein, M. (1994). *Einführung in die Entwicklungsgeschichte der japanischen Schrift*. Mainz: Liber.
- Grosche, M. (2012). *Analphabetismus und Lese-Rechtschreib-Schwächen. Beeinträchtigungen in der phonologischen Informationsverarbeitung als Ursache für funktionalen Analphabetismus im Erwachsenenalter*. Münster: Waxmann.
- Habein-Sato, Y. (1984). *The History of the Japanese Written Language*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- ICD-10-GM Version 2014. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2014/block-f80-f89.htm> [04.01.2014]
- Kess, J. & Miyamoto, T. (1999). *The Japanese Mental Lexicon. Psycholinguistic Studies of Kana and Kanji Processing*. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co.
- Kobayashi, M., Haynes, C. W., Macaruso, P., Hook, P. E. & Kato, J. (2005). Effects of Mora Deletion, Nonword Repetition, Rapid Naming, and Visual Search Performance on Beginning Reading in Japanese. *Annals of Dyslexia*, 55 (1), 105–128.
- Koeda, T., Seki, A., Uchiyama, H. & Sadato, N. (2011). Dyslexia: Advances in Clinical and Imaging Studies. *Brain and Development* 33 (3), 268–275.
- Koyama, M. S., Hansen, P. C. & Stein, J. F. (2008). Logographic Kanji versus Phonographic Kana in Literacy Acquisition. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1145 (1), 41–55.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München, Basel: Reinhardt.
- McDougall, S., Brunswick, N. & de Mornay Davies, P. (2010). Reading and dyslexia in different orthographies: An introduction and overview. In Brunswick, N., McDougall, S. & de Mornay Davies, P. (Hg.) (2010): *Reading and dyslexia in different orthographies*. Hove, East Sussex, New York: Psychology Press.
- Motsch, H. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht* (3. Auflage). München, Basel: Reinhardt.
- Sambai, A. et al. (2012). An Investigation Into Kana Reading Development in Normal and Dyslexic Japanese Children Using Length and Lexicality Effects. In: *Brain and Development*, 34 (6), 520–528.
- Seki, A. (2011). Functional Magnetic Resonance Imaging Studies on Japanese Orthographies. Studies in Reading Development and Reading Difficulties. In McCardle, P. (Hrsg.): *Dyslexia across languages. Orthography and the Brain-Gene-Behavior Link (The extraordinary brain series)* (S. 117-132). Baltimore: Paul H. Brookes Pub. Co.
- Seki, A., Kassai, K., Uchiyama, H. & Koeda, T. (2008). Reading Ability and Phonological Awareness in Japanese Children With Dyslexia. *Brain and Development*, 30 (3), 179–188.

- Störig, H.J. (1991). *Abenteuer Sprache. Ein Streifzug durch die Sprachen der Welt* (5. Aufl.). Berlin, München: Langenscheidt.
- Uno, A., Wydell, T. N., Haruhara, N., Kaneko, M. & Shinya, N. (2009). Relationship Between Reading/Writing Skills and Cognitive Abilities Among Japanese Primary-School Children: Normal Readers Versus Poor Readers (Dyslexics). *Reading and Writing*, 22 (7), 755–789.
- Wydell, T. N. (2003). Dyslexia in Japanese and the ‚Hypothesis of granularity and transparency‘. In Goulandris, N. (Hrsg.): *Dyslexia in different languages. Cross-linguistic comparisons*. (S. 255-276). London, Philadelphia: Whurr Publishers.
- Wydell, T. N. & Butterworth, B. (1999). A Case Study of an English-Japanese Bilingual With Monolingual Dyslexia. *Cognition*, 70 (3), 273–305.
- Wydell, T. N. & Kondo, T. (2003). Phonological Deficit and the Reliance on Orthographic Approximation for Reading: A Follow-Up Study on an English-Japanese Bilingual with Monolingual Dyslexia. *Journal of Research in Reading*, 26 (1), 33–48.

9. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Ausschnitt aus einer Kalligraphie der Lyrikerin Ise; entnommen aus: Colcutt, M., Jansen, M. & Kumakura, I. (1997). *Bildatlas der Weltkulturen. Japan. Kunst, Geschichte und Lebensformen*. Augsburg: Bechtermünz Verlag.

Abbildung 1: 3-Ebenen-Modell; entnommen aus Grosche, 2012, S. 40.....	5
Abbildung 2: Modell des Arbeitsgedächtnisses; entnommen aus Motsch, 2010, S. 59	7
Abbildung 3: Zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit; entnommen aus Grosche, 2012, S.59.....	8
Abbildung 4: Zwei-Wege-Modell; entnommen aus Grosche, 2012, S. 83	10
Abbildung 5: Gemischte Verwendung der unterschiedlichen Schriften (Billet-Hülle der japanischen Eisenbahn-Gesellschaft JR, 2003)	13
Abbildung 6: Beispiel 1 - Die Lesung von Kanji; entnommen aus Hadamitzky, 1995, S. 70..	16
Abbildung 7: Beispiel 2 - Die Lesung von Kanji; entnommen aus Hadamitzky, 1995, S. 71 ..	16
Abbildung 8: Hypothese von "Granularity and Transparency"; entnommen aus Wydell (2003)	26

Anhang

Kana-Tabelle

Hiragana und Katakana (in Klammern); entnommen aus Kess & Miyamoto, 1999, S. 85)

Table 4.1 Total inventory of kana syllabaries.

あ(ア)	a	い(イ)	i	う(ウ)	u	え(エ)	e	お(オ)	o
か(カ)	ka	き(キ)	ki	く(ク)	ku	け(ケ)	ke	こ(コ)	ko
さ(サ)	sa	し(シ)	shi	す(ス)	su	せ(セ)	se	そ(ソ)	so
た(タ)	ta	ち(チ)	chi	つ(ツ)	tsu	て(テ)	te	と(ト)	to
な(ナ)	na	に(ニ)	ni	ぬ(ヌ)	nu	ね(ネ)	ne	の(ノ)	no
は(ハ)	ha	ひ(ヒ)	hi	ふ(フ)	fu	へ(ヘ)	he	ほ(ホ)	ho
ま(マ)	ma	み(ミ)	mi	む(ム)	mu	め(メ)	me	も(モ)	mo
や(ヤ)	ya	い(イ)	i	ゆ(ユ)	yu	え(エ)	e	よ(ヨ)	yo
ら(ラ)	ra	り(リ)	ri	る(ル)	ru	れ(レ)	re	ろ(ロ)	ro
わ(ワ)	wa	ゐ(ヰ)	i	う(ウ)	u	ゑ(ヱ)	e	を(ヲ)	o
ん(ン)	n								
が(ガ)	ga	ぎ(ギ)	gi	ぐ(グ)	gu	げ(ゲ)	ge	ご(ゴ)	go
ざ(ザ)	za	じ(ジ)	ji	ず(ズ)	zu	ぜ(ゼ)	ze	ぞ(ゾ)	zo
だ(ダ)	da	ぢ(ヂ)	ji	づ(ヅ)	zu	で(デ)	de	ど(ド)	do
ば(バ)	ba	び(ビ)	bi	ぶ(ブ)	bu	べ(ベ)	be	ぼ(ボ)	bo
ぱ(パ)	pa	ぴ(ピ)	pi	ぷ(プ)	pu	ぺ(ペ)	pe	ぽ(ポ)	po
きゃ(キャ)	kya			きゅ(キュ)	kyu			きょ(キョ)	kyo
しゃ(シャ)	sha			しゅ(シュ)	shu			しょ(ショ)	sho
ちゃ(チャ)	cha			ちゅ(チュ)	chu			ちょ(チョ)	cho
にゃ(ニャ)	nya			にゅ(ニュ)	nyu			にょ(ニョ)	nyo
ひゃ(ヒャ)	hya			ひゅ(ヒュ)	hyu			ひょ(ヒョ)	hyo
みゃ(ミャ)	mya			みゅ(ミュ)	myu			みょ(ミョ)	myo
りゃ(リャ)	rya			りゅ(リュ)	ryu			りょ(リョ)	ryo
ぎゃ(ギャ)	gya			ぎゅ(ギュ)	gyu			ぎょ(ギョ)	gyo
じゃ(ジャ)	ja			じゅ(ジュ)	ju			じょ(ジョ)	jo
びゃ(ビャ)	bya			びゅ(ビュ)	byu			びょ(ビョ)	byo
ぴゃ(ピャ)	pya			ぴゅ(ピュ)	pyu			ぴょ(ピョ)	pyo